

COALESCE

Co-creating the EU Competence Centre for
Science Communication

Deliverable 4.3

Richtlijnen voor niet-wetenschappelijke journalisten in tijden van crisis

Version: v1.4

Dit onderzoek is gefinancierd door de Europese Unie. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Agentschap. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverstrekende instantie kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Details van de deliverable

Deadline 30 september 2024	Werkelijke indieningsdatum 27 september 2024	Startdatum 1 februari 2024	Duration 4 jaar
Betreffende werkpakket WP4	Werkpakketleider VIU	Werkpakket co-leider SD	Verspreidingsnivea u PU- Openbaar

Auteurs

Laura Busato (SML), Giulia Bonelli (FB), Paola Rodari (SML), Federica Sgorbissa (SML), Elisabetta Tola (FB)

Reviewers

Joana Magalhães (SfC), Andy Ridgway (UWE), Michael Creek (SD), Isabel Medoza (UVEG), Jason Pridmore (EUR), Charlotte Bruns (EUR)

Revisiegeschiedenis:

Herziening	Datum	Auteur/Medewerker	Beschrijving
v1.0	05/07/2024	Laura Busato, Paola Rodari, Federica Sgorbissa, Elisabetta Tola, Giulia Bonelli	Eerste ontwerp
v1.1	24/07/2024	Ilda Mannino, Michael Creek, Isabel Mendoza	Eerste beoordeling
v1.2	26/09/2024	Elisabetta Tola	Tweede concept
v1.3	27/09/2024	Joana Magalhães	Eindbeoordeling
v1.4	30/09/2024	Charlotte Bruns, Jason Pridmore, Joana Magalhães, Rosa Arias	Definitieve versie

DEZE DELIVERABLE CITEREN

Busato L., Rodari, P., Sgorbissa F. and Tola E., Bonelli, G. (2024). Richtlijnen voor niet-wetenschappelijke journalisten in tijden van crisis. Resultaatrapport (D4.3), COALESCE-project subsidieovereenkomst nr. 101095230), gefinancierd door de Europese Unie. DOI: 10.5281/zenodo.14016521

VERKLARING VAN ORIGINALITEIT

Dit document bevat origineel, niet eerder gepubliceerd werk, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Vermelding van eerder gepubliceerd materiaal en van het werk van anderen is opgenomen door middel van passende citaten, verwijzingen of beide.

VRIJWARING

De hierin geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Agentschap. Noch de Europese Unie, noch de verlenende instantie kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Inhoudsopgave

1	Introductie.....	5
1.1	Over COALESCE.....	5
1.2	Risicomaatschappij en wetenschaps- en technologiecommunicatie.....	6
1.3	Methodologie: hoe we deze richtlijnen hebben opgesteld.....	8
1.4	Over de Crisis Navigator en deze richtlijnen.....	9
1.5	Hoe deze richtlijnen gebruiken?.....	10
2	Crisis, complexiteit en onzekerheid definiëren.....	12
	Hoofdstuk 2 – BELANGRIJKSTE PUNTEN.....	12
2.1	Crisis en noodsituatie.....	12
2.2	Wat betekent complexiteit in de context van wetenschappelijke kennis?.....	13
2.3	Wat betekent onzekerheid in de context van wetenschappelijke kennis?.....	14
2.4	Waar vind ik hulp?.....	15
3	Pre crisis – Voorbereiding.....	17
	Hoofdstuk 3 – BELANGRIJKSTE PUNTEN.....	17
3.1	Het adresboek van de journalist – De experts.....	17
3.2	Het adresboek van de journalist – De organisaties.....	19
3.3	Ken je doelgroepen om beter om te gaan met potentiële conflicten tijdens crises.....	20
3.4	Waar vind ik hulp?.....	22
4	Dreigende crisis – Framing en sensemaking.....	25
	Hoofdstuk 4 – BELANGRIJKSTE PUNTEN.....	25
4.1	De tijd wacht op niemand.....	26
4.2	Let op framing.....	27
4.3	Bruggen bouwen met experts, bronnen en publiek.....	28
4.4	Waar vind ik hulp?.....	29
5	Tijdens de crisis – Empowerment.....	30
	Hoofdstuk 5 – BELANGRIJKSTE PUNTEN.....	30
5.1	Waarden en emoties.....	31
5.2	Autoriteiten, ambassadeurs, rolmodellen en influencers.....	31
5.3	Desinformatie en misinformatie: navigeren door het wetenschappelijke proces.....	32
5.4	Waar vind ik hulp?.....	35
6	Post –crisis – Reflectie.....	37
	Hoofdstuk 6 – BELANGRIJKSTE PUNTEN.....	37

6.1	Wat ging er mis? Wat ging er goed? Hoe reageerde het publiek?.....	37
6.2	Rapportage aan het einde van een crisis.....	39
6.3	Ook positieve boodschappen overbrengen.....	41
6.4	Een strategisch plan hebben voor de volgende crisis.....	42
6.5	Waar vind ik hulp?.....	43
7	Conclusies.....	46

1 Introductie

Hoofdstuk 1 – BELANGRIJKSTE PUNTEN

- Deze richtlijnen maken deel uit van het COALESCE-project, gefinancierd door Horizon Europe, dat het Europees Competentiecentrum voor Wetenschapscommunicatie opricht en middelen, diensten en trainingen aanbiedt om wetenschapscommunicatieprogramma's en -projecten in alle domeinen en contexten te verbeteren.
- Deze richtlijnen zijn bedoeld voor algemeen verslaggevers (journalisten die niet gespecialiseerd zijn in wetenschappelijke onderwerpen), maar van wie regelmatig wordt verwacht dat ze nieuws behandelen dat wetenschappelijke informatie bevat, evenals de ethische en maatschappelijke implicaties van nieuwe onderzoeksmethoden of -resultaten.
- Het doel is journalisten te helpen complexe vraagstukken rond de communicatie over wetenschap en technologie te begrijpen en aan te pakken, met name in relatie tot crises zoals klimaatverandering, noodsituaties met betrekking tot bodem en water, pandemieën en AI en de impact daarvan op de samenleving. Bovendien kunnen complexe vraagstukken zich voordoen in een context van polycrisis, waaronder economische en geopolitieke crises. Dit alles gebeurt tegelijkertijd met een razendsnelle verspreiding van misinformatie, desinformatie en nepnieuws.
- In hoofdstuk 1 worden de structuur van het document en het gebruik ervan toegelicht.

1.1 Over COALESCE

Het project Coordinated Opportunities for Advanced Leadership and Engagement in Science Communication in Europe ([COALESCE](#)) wordt gefinancierd door de Europese Commissie (EC) om een Europees competentiecentrum voor wetenschapscommunicatie en een bijbehorende wetenschapscommunicatie academie op te zetten. Het competentiecentrum opereert via een virtueel platform en biedt diensten, tools en hulpmiddelen aan, gekoppeld aan een netwerk van fysieke nationale en regionale (N&R) hubs. Het competentiecentrum wordt ontwikkeld door de consolidatie van onderzoek en praktijkervaring uit eerdere en lopende onderzoeksprojecten, waaronder projecten die

gefinancierd worden in het kader van het 'Science with and for Society' (SwafS-19)-programma binnen Horizon 2020, namelijk TRESKA, NEWSERA, PARCOS, GlobalScape, QUEST, ENJOI, CONCISE en RETHINK. De rol van het competentiecentrum is het verder ontwikkelen en mainstreamen van kennis over wetenschapscommunicatie en het bevorderen van verbindingen tussen wetenschap en maatschappij. In deze context verwijst de term 'science' ook naar de verwante vakgebieden technologie, engineering, kunst en wiskunde (gezamenlijk bekend als STEAM).

Het project heeft een initiële financiering voor vier jaar (april 2023 – maart 2027), maar het competentiecentrum wordt ontwikkeld om ook na afloop van het project duurzaam te zijn.

1.2 Risicomaatschappij en wetenschaps- en technologiecommunicatie

Risico's spelen een centrale rol in het vormen van onze wereld. Ze doen dat op verschillende manieren en op verschillende schaal. We worden niet alleen voortdurend **geconfronteerd met natuurlijke risico's** die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn, maar zelfs wanneer ze voorspelbaar zijn, kunnen sommige van deze risico's complex worden om te beheersen. Bovendien dragen we als moderne samenleving, die steeds meer afhankelijk is van technologie en wetenschappelijke vooruitgang, ook bij aan **het creëren van nieuwe risico's** die mogelijk nog moeilijker te beheersen zijn.

Deze tweede categorie risico's is zo relevant dat de Duitse socioloog Ulrich Beck halverwege de jaren tachtig een definitie voorstelde die sindsdien zeer populair is geworden: die van een **risicomaatschappij**¹. Beck betoogt dat menselijke samenlevingen vanaf de 20e eeuw te maken hebben gehad met risico's die voortkomen uit industrialisatie, technologische ontwikkeling en globalisering. Deze risico's zijn vaak wereldwijd, onzichtbaar en nog moeilijker te voorspellen of te kennen dan de natuurlijke risico's. Het concept suggereert dat naarmate samenlevingen geavanceerder worden en meer afhankelijk van technologie, **ze ook nieuwe soorten risico's creëren** die ze moeilijk volledig onder controle kunnen krijgen. Ulrich Beck verwijst in het bijzonder naar **vijf soorten risico's** die onderling verbonden, wereldwijd en moeilijk te beheersen zijn. Becks voorbeelden kunnen ook worden aangevuld en geactualiseerd, rekening houdend met de ontwikkelingen van de afgelopen 30 jaar. De vijf typen omvatten daarom:

Milieurisico's, zoals vervuiling, klimaatverandering, ontbossing en verlies van biodiversiteit.

Technologische risico's, zoals ongevallen met chemische en kernenergie, onethische toepassingen in de biotechnologie en de biomedische sector, en de overweldigende en vaak ongereguleerde verspreiding van AI-systemen.

Gezondheidsrisico's, zoals pandemieën, antibioticaresistentie en onveilige industriële praktijken, zoals de verspreiding van PFAS, de berichtgeving van de tabaksindustrie over de gezondheidsgevolgen, de thalidomidezaak, en andere voorbeelden.

¹ Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New Modernity. 1986

Economische risico's, zoals wereldwijde financiële crises, economische instabiliteit en de toenemende ongelijkheid.

Sociale en politieke risico's, zoals terrorisme, cyberdreigingen, de uitholling van de democratie en de opkomst van autocratieën.

Om te zien hoe deze risico's daadwerkelijke bedreigingen kunnen worden, kunnen we **voorbeelden aanhalen van enkele grote incidenten** die de afgelopen jaren een enorme impact hebben gehad op het milieu en de menselijke samenleving, zowel lokaal als wereldwijd:

1. **Kernwapenproliferatie** en de ondermijning van het Verdrag inzake de non-proliferatie van kernwapens, waardoor de nucleaire dreiging weer een middel wordt om aanhoudende conflicten op te lossen.
2. Twee grote **kernrampen**: Tsjernobyl in 1986, toen een reactor in de kerncentrale explodeerde en grote hoeveelheden radioactief materiaal over Europa verspreidde, en de kernramp van de kerncentrale Fukushima Daiichi in Japan in de nasleep van de tsunami van maart 2011.
3. Het **Seveso-dioxine-incident** vond in 1976 plaats in de Italiaanse fabriek van ICMESA, eigendom van het Zwitserse bedrijf Givaudan en gecontroleerd door de grote farmaceutische onderneming Hoffmann-La Roche. Het ongeval resulteerde in de uitstoot van een grote hoeveelheid giftige dioxine (TCDD) in de atmosfeer, waardoor de omgeving werd verontreinigd, gezondheidsproblemen en huidbeschadigingen bij de bewoners ontstonden en zij gedwongen werden te verhuizen en nooit meer naar hun huizen terug te keren. Dit incident leidde tot de totstandkoming van de Seveso-richtlijn, een belangrijk onderdeel van de EU-milieuwetgeving.
4. **In Bhopal, India**, vond in 1984 een ramp plaats toen een lek in de fabriek van Union Carbide 40 ton methylocyanaatgas vrijliet, waarbij ruim 10.000 mensen om het leven kwamen en een half miljoen anderen werden blootgesteld aan giftige chemicaliën. Tot op de dag van vandaag is de locatie nog steeds verontreinigd.
5. De **olieramp met de Exxon Valdez**, die in 1989 voor de kust van Alaska plaatsvond, bracht 11 miljoen gallons ruwe olie in Prince William Sound, met dodelijke gevolgen voor de fauna en decennialang een verwoestende impact op het levensonderhoud van vissersgemeenschappen.
6. De **enorme olieramp** veroorzaakt door het Deepwater Horizon-boorplatform van BP in de Golf van Mexico in 2010, waarbij meer dan 4,9 miljoen vaten olie in het water terechtkwamen, verwoestte het ecosysteem en had jarenlang gevolgen voor de kusteconomieën.

In al deze gevallen, en nog veel meer, moet **crisismanagement** hand in hand gaan met de **communicatie over de risico's, in een open en transparante aanpak** om de getroffen gemeenschappen van de juiste informatie te voorzien. Dat wil zeggen, het moet gaan om

het inschatten van het risico dat verbonden kan zijn aan een specifieke gebeurtenis, fenomeen of menselijke activiteit op de lange of korte termijn.

Om het risico in te schatten, moeten we bedenken dat **risico niet hetzelfde is als gevaar**². Een fenomeen kan een gevaar vormen wanneer het potentieel schade kan toebrengen of andere ongewenste gevolgen kan hebben voor mensen of objecten. De omvang van het gevaar kan variëren, afhankelijk van de hoeveelheid potentiële schade: het aantal blootgestelde mensen, de hoeveelheid beschadigde objecten, de duur en de persistentie van de schade, enzovoort. Afhankelijk van de waarschijnlijkheid **kan hetzelfde gevaar zeer verschillende risico's met zich meebrengen**: een gebied waar een aardbeving gemiddeld eens in de 500 jaar voorkomt, loopt hetzelfde gevaar, maar niet hetzelfde risico als een ander gebied waar een aardbeving eens in de 100 jaar voorkomt. Of, in het klimaatdomein, het risico dat gepaard gaat met een extreme gebeurtenis in een dichtbevolkt gebied is heel anders dan dat van een vergelijkbare extreme gebeurtenis in een gebied met weinig inwoners. Met andere woorden, gevaren van dezelfde omvang vormen niet altijd gelijke risico's, afhankelijk van verschillende factoren.

Het berekenen van het risico houdt in dat de omvang van **het gevaar** en **de impact** van de bijbehorende schade worden ingeschat. Zonder voldoende gegevens kan deze berekening minder nauwkeurig worden. Dit is wederom een zeer belangrijk stuk informatie dat journalisten tijdens een crisis moeten kunnen overbrengen.

1.3 Methodologie: hoe we deze richtlijnen hebben opgesteld

In hectische nieuwsredacties, of wanneer ze als freelancer werken, behandelen algemeen verslaggevers doorgaans **een breed scala aan onderwerpen** en brengen ze dagelijks uiteenlopende verhalen aan de orde, van lokaal nieuws tot internationale crises, vaak **onder strakke deadlines**. Deontologische codes maken duidelijk dat het **hoofddoel van de journalistiek is om het publiek te informeren**, tijdig en accuraat nieuws te brengen en een divers publiek te bereiken, met **behoud van journalistieke integriteit en onafhankelijkheid**. Een centrale verantwoordelijkheid is om **in het algemeen belang te werken** – ervoor zorgen dat de berichtgeving de samenleving dient door de machthebbers ter verantwoording te roepen, belangrijke kwesties aan het licht te brengen en burgers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Deze ethische verplichting vereist dat journalisten **waarheid en eerlijkheid** boven sensatiezucht of commerciële belangen stellen.

Vooraf in crisistijden staan journalisten voor een grote uitdaging: **snellheid en nauwkeurigheid combineren** en ervoor zorgen dat hun berichtgeving zowel toegankelijk als volledig is. Wanneer de crisis betrekking heeft op onderwerpen zoals het milieu, een natuurramp, een gezondheids crisis of een baanbrekende technologische innovatie, **moeten algemeen verslaggevers zich snel aanpassen**, geloofwaardige experts raadplegen en zich verdiepen in complexe onderwerpen zoals wetenschap of technologie. In veel gevallen zijn wetenschapsjournalisten niet betrokken bij de berichtgeving **over actuele gebeurtenissen**;

² [Understanding hazards and risks](#). National Library of Medicine.

die taak wordt meestal **toevertrouwd aan algemeen verslaggevers**. Juist in deze gevallen is het werk van algemeen verslaggevers des te crucialer om het publiek te voorzien van de informatie die nodig is om de gevolgen van de crisis te begrijpen en te beheersen en te beperken.

Om deze richtlijnen op te stellen, baseren we ons daarom niet alleen op **kennis die is voortgekomen uit onderzoeksprojecten** op het gebied van wetenschapscommunicatie, rapporten en wetenschappelijke publicaties over crisiscommunicatie en crisismanagement, maar begonnen we ook met het **verzamelen en begrijpen van behoeften die** rechtstreeks zijn geuit door niet-wetenschappelijke journalisten die zich in de situatie bevonden dat ze verslag moesten doen van crises en noodsituaties met een wetenschappelijk thema.

We hebben de behoeften in drie afzonderlijke stappen onderzocht:

- Een eerste workshop, gehouden in Italië, betrof journalisten die werkzaam zijn bij lokale nieuwsredacties of als freelancer voor lokale media. Tijdens de workshop hebben we, met behulp van een participatieve methodologie, de verzameling van hun input gefaciliteerd, waarbij ze zowel de problemen waarmee ze te maken hebben, hun behoeften als de oplossingen die hun werk zouden kunnen ondersteunen, beschreven.
- Tijdens ESOF 2024 in Katowice werd een tweede workshop gehouden om communicatievraagstukken met betrekking tot verschillende fasen van een crisis te bespreken vanuit het perspectief van verschillende belanghebbenden, waaronder journalisten (zie Crisis Navigator § 1.4). Ook deze workshop werd uitgevoerd met behulp van een participatieve methodologie om de input van de deelnemers te verzamelen.
- Er werd een reeks diepgaande interviews gehouden met meer dan 10 algemeen verslaggevers uit verschillende EU-landen, waarbij een breed scala aan media en werkmethoden aan bod kwam, om hun input te verzamelen en hun behoeften beter te begrijpen.

De resultaten van de twee workshops en de interviews hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijnen, die ook bedoeld zijn voor gebruik in combinatie met de **Crisis Navigator**, ontwikkeld binnen het COALESCE-consortium, zoals in de volgende sectie wordt beschreven.

1.4 Over de Crisis Navigator en deze richtlijnen

Om de delicate en cruciale taak van communicatie tijdens acute noodsituaties of langdurige crises te vergemakkelijken, heeft COALESCE een tool ontwikkeld die het werk van alle betrokkenen op verschillende niveaus en in verschillende fasen kan ondersteunen. Er bestaat geen pasklare oplossing voor een succesvolle aanpak – daarom is de tool, genaamd **Crisis Navigator**, ontworpen om wetenschapscommunicatoren, wetenschappers en andere belanghebbenden ideeën en suggesties te bieden om deze delicate taak zo goed mogelijk aan te pakken, in overeenstemming met hun rol en verantwoordelijkheid. Het doel

is om bij te dragen aan een groter vertrouwen in wetenschappelijk onderbouwde beslissingen, desinformatie tegen te gaan en burgers te helpen een crisis te begrijpen en ermee om te gaan.

Journalisten vormen **een bijzondere categorie professionals** die een vitale en cruciale rol spelen tijdens crisissituaties, of het nu gaat om een gezondheidscrisis, een technologische of industriële storing of incident, of de nasleep van een extreme gebeurtenis met uiteenlopende gevolgen. Journalisten zijn doorgaans **goed uitgerust om actuele gebeurtenissen en hun specifieke expertisegebieden te behandelen**, zoals politiek, economie, sport, muziek, film, technologie, enzovoort. Wanneer zich echter een crisis voordoet en de risico's kritiek worden voor de samenleving, wordt van informatie en journalistiek verwacht dat ze hun vermogen om te rapporteren en uit te leggen, geverifieerde feiten en gegevens te verstrekken, aanwijzingen en aanbevelingen te geven en **de gevaarlijke effecten van desinformatie en speculatie tegen te gaan, versterken**. Bij het verslaan van een wetenschappelijke gebeurtenis, zoals in sommige van de hierboven genoemde gevallen, kunnen journalisten zonder wetenschappelijke achtergrond zich in lastige situaties bevinden. Hoe complexer de gebeurtenis en de omvang van de risico's en onzekerheden, hoe moeilijker de berichtgeving. Toch is het cruciaal om de best mogelijke uitkomst te bevorderen.

Om niet-wetenschappelijke journalisten die met deze complexe taken te maken krijgen te ondersteunen, heeft COALESCE **deze richtlijnen opgesteld**. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de Crisis Navigator en aangevuld met de verschillende inhoud en bronnen die in de vorige sectie zijn beschreven. Het uiteindelijke doel is om niet-wetenschappelijke journalisten **een overzicht te bieden van de basiskennis op het gebied van risicomanagement en praktische tips en trucs** om hun werk in crisistijden effectiever uit te voeren.

1.5 Hoe deze richtlijnen gebruiken?

Deze richtlijnen zijn als volgt onderverdeeld in 5 hoofdstukken (2–6):

- Hoofdstuk 2. Een inleiding tot basisconcepten in wetenschapscommunicatie : crisis, complexiteit, onzekerheid, risico.
- Hoofdstuk 3. Wat journalisten kunnen doen in afwezigheid van crises, om voorbereid te zijn en een gunstig klimaat te creëren voor publiek en belanghebbenden.
- Hoofdstuk 4. Wat journalisten wel (of niet) kunnen doen als een crisis dreigt.
- Hoofdstuk 5. Wat journalisten wel (of niet) kunnen doen wanneer de crisis op zijn hoogtepunt is.
- Hoofdstuk 6. Wat journalisten kunnen doen om te leren van ervaringen uit het verleden en het publiek te helpen hetzelfde te doen.

Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een korte samenvatting en suggesties voor verdere lectuur en nuttige contacten, zoals websites maar ook verenigingen en organisaties, voor hulp in de verschillende fasen.

Deze richtlijnen zijn geschreven door professionele journalisten en wetenschapscommunicatoren met journalistieke ervaring, en de aanwijzingen zijn gebaseerd op ervaringen en suggesties uit de praktijk.

Het COALESCE-project omvat ook een netwerk van [regionale en nationale hubs](#) die de projectresultaten gezamenlijk zullen ontwikkelen, aanpassen en verspreiden in lokale contexten en talen. De regionale en nationale hubs kunnen zich hierbij laten inspireren door deze richtlijnen en deze aanpassen aan hun eigen nationale taal, mochten ze deze nuttig vinden om lokale niet-wetenschappelijke journalisten te ondersteunen en met hen in contact te komen.

2 Crisis, complexiteit en onzekerheid definiëren

Hoofdstuk 2 – BELANGRIJKSTE PUNTEN

- Wetenschap is complex en onzeker. Wetenschappelijke kennis is altijd in ontwikkeling en onvolledig – er is altijd wel iets bekend, maar ook altijd iets dat nog niet begrepen is. Deze onzekerheid is lastig te verwerken in de media, die de voorkeur geven aan eenvoudige en eenduidige boodschappen. De situatie wordt nog erger tijdens een crisis, wanneer mensen duidelijke en snelle informatie verwachten.
- In dit hoofdstuk definiëren we wat het betekent dat wetenschap complex en onzeker is, en onderzoeken we hoe we ondanks deze uitdagingen vertrouwen in wetenschappelijke kennis kunnen uitdragen. Dit impliceert niet dat wetenschap het enige geldige perspectief is of dat wetenschappers altijd gelijk hebben simpelweg omdat ze wetenschappers zijn, ongeacht belangenconflicten. Het benadrukt eerder dat kennis die door onderzoeksinstellingen en universiteiten wordt gegenereerd, gebaseerd is op ethische en transparante processen en een gedeelde basis van methoden en principes, waarbij vaak consensus wordt bereikt – in tegenstelling tot de eigenzinnige, onbewezen en vaak onduidelijke beweringen van pseudo-experts..

2.1 Crisis en noodsituatie

Een **crisis** is een bredere, vaak langdurige situatie die aanzienlijke verstoringen veroorzaakt en mogelijk complexe uitdagingen met zich meebrengt die niet direct oplosbaar zijn. Meestal ontwikkelt een crisis zich over een langere periode en kan meerdere complexe situaties omvatten die moeilijk op te lossen zijn.

Een crisis kan ontstaan **uit een noodsituatie** of **uit langdurige problemen** die een kritiek punt bereiken. In dat laatste geval wordt de crisis niet als iets nieuws beschouwd, waardoor het moeilijk is om er media-aandacht aan te besteden. De klimaatcrisis is bijvoorbeeld een langdurig probleem dat meerdere sectoren van de economie en de samenleving raakt en beïnvloedt, maar desondanks vaak als oninteressant werd beschouwd door de media vanwege het gebrek aan nieuwswaarde – totdat de gevolgen en effecten voor iedereen duidelijk werden.

Een **noodsituatie** is een onmiddellijke, vaak plotselinge situatie die een directe bedreiging vormt voor leven, gezondheid, het milieu of menselijke eigenschappen. Een noodsituatie vereist snel en dringend handelen om de schade te minimaliseren en verder leed of verlies te voorkomen. Snelle en grondige communicatie is een van de belangrijkste ingrediënten voor een positieve afloop bij het afhandelen van een noodsituatie.

Het is veel gemakkelijker om je, ook op communicatief en journalistiek vlak, voor te bereiden op een crisis dan op een noodsituatie. De rol van de journalist tijdens een noodsituatie is het verstrekken van **urgente, accurate informatie** die het publiek helpt adequaat te reageren, met name over waar hulp te zoeken is, welke onmiddellijke acties ondernomen moeten worden en hoe men veilig kan blijven. **Verslaggeving over een crisis houdt in dat er gefocust wordt op een breder perspectief, waarbij niet alleen de directe risico's, maar ook de gevolgen op lange termijn, de oorzaken en de reacties** worden uitgelegd. Het vereist diepgaande analyse, context en vaak continue berichtgeving naarmate de situatie zich ontwikkelt.

2.2 Wat betekent complexiteit in de context van wetenschappelijke kennis?

De term **complexiteit** verwijst naar de ingewikkelde en onderling verbonden aard van vraagstukken, waarbij meerdere factoren en variabelen op elkaar inwerken op manieren die vaak moeilijk te voorspellen of volledig te begrijpen zijn. Wetenschappelijke problemen kunnen vaak niet worden verklaard door eenvoudige oorzaak-gevolgrelaties en omvatten talloze componenten die elkaar beïnvloeden. Klimaatverandering gaat bijvoorbeeld niet alleen over stijgende temperaturen; het omvat complexe interacties tussen de atmosfeer, oceanen, ecosystemen en menselijke activiteiten.

Veel wetenschappelijke problemen worden beïnvloed door diverse factoren die in de loop der tijd kunnen veranderen, waardoor de uitkomst moeilijk te voorspellen is. Wetenschappelijke vraagstukken staan zelden op zichzelf. In plaats daarvan maken ze deel uit van **grotere, dynamische netwerken waarin verschillende systemen elkaar op complexe wijze beïnvloeden**. Deze systemen kunnen natuurlijk zijn, zoals ecosystemen, de atmosfeer of oceanen, maar ze omvatten ook door de mens gemaakte systemen zoals economieën, infrastructuren en sociaal gedrag.

Klimaatverandering is het perfecte voorbeeld van een complex probleem: het gaat niet alleen om de wereldwijde temperatuurstijging, maar om een veelzijdig vraagstuk dat voortkomt uit en invloed heeft op een web van onderling verbonden systemen. De atmosfeer en de oceanen zijn nauw met elkaar verbonden door de uitwisseling van warmte en gassen, terwijl ecosystemen worden beïnvloed door veranderingen in temperatuur- en neerslagpatronen. Menselijke activiteiten, zoals ontbossing, de verbranding van fossiele brandstoffen en landbouw, veranderen de natuurlijke systemen en creëren feedbackloops die de effecten kunnen versterken of verzwakken. Zo dragen smeltende ijskappen bij aan de

stijging van de zeespiegel, wat op zijn beurt weer gevolgen heeft voor kustgemeenschappen en ecosystemen, met verdere economische en sociale gevolgen tot gevolg.

Bovendien opereren deze onderling verbonden systemen vaak **op lokaal, regionaal en mondiaal niveau**. Een droogte in één regio kan de wereldwijde voedselprijzen beïnvloeden, wat vervolgens de economische stabiliteit en sociale systemen ver buiten het directe gebied van de milieuverandering aantast. Deze onderlinge afhankelijkheid maakt het moeilijk om de uitkomsten te voorspellen, omdat een verandering in één systeem tot onverwachte gevolgen in een ander systeem kan leiden.

Tot slot verwijst de term **complexiteit** naar de ingewikkelde en onderling verbonden aard van vraagstukken, waarbij meerdere factoren en variabelen op elkaar inwerken op manieren die vaak moeilijk te voorspellen of volledig te begrijpen zijn. Wetenschappelijke problemen kunnen vaak niet worden verklaard door eenvoudige oorzaak-gevolgrelaties en omvatten talloze componenten die elkaar beïnvloeden.

2.3 Wat betekent onzekerheid in de context van wetenschappelijke kennis?

Een **crisis** gaat vaak gepaard met **onzekerheid**, met verstrekkende gevolgen die samenlevingen, economieën en het milieu gedurende een langere periode kunnen beïnvloeden. Wanneer we het over onzekerheid hebben, bedoelen we een gebrek aan volledige informatie over een specifieke situatie. Deze ontbrekende informatie, soms veroorzaakt door de complexe kenmerken van een bepaalde gebeurtenis of fenomeen, leidt tot een zekere mate van **onvoorspelbaarheid** van de uitkomsten.

Wetenschappers kunnen bijvoorbeeld in de beginfase van een pandemie onzeker zijn over de transmissieroutes. Ze kunnen ook niet zeker weten hoe snel de ziekte zich zal verspreiden. In andere vakgebieden kunnen meteorologen de waarschijnlijke route van een orkaan voorspellen, maar de exacte locatie waar de orkaan aan land komt, blijft onzeker vanwege verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke route, de intensiteit en de daadwerkelijke impact. Al deze factoren kunnen veranderen tijdens de nadering van de orkaan tot het vasteland.

Dit wil niet zeggen dat wetenschap onbetrouwbaar is of dat we er niet op moeten vertrouwen. Integendeel, **wetenschap blijft de beste en veiligste aanpak** voor complexe en onzekere vraagstukken, **vooral tijdens een crisis**, omdat ze gebaseerd is op **bewijs, rigoureuze methoden en voortdurend onderzoek**. Juist in onzekere situaties biedt wetenschap **een gestructureerde manier om gegevens te verzamelen, hypotheses te testen en ons begrip aan te passen** naarmate er nieuwe informatie beschikbaar komt. In tegenstelling tot meningen of ongeverifieerde beweringen, zijn wetenschappelijke processen gebaseerd op **collegiale toetsing, reproduceerbaarheid en transparantie**, wat helpt om fouten en vooringenomenheid te verminderen.

Daarom biedt de wetenschap, met name tijdens een crisis zoals een gezondheidsnoodsituatie of een milieuramp, **de meest betrouwbare leidraad**, omdat ze gebaseerd is op feiten en meegroeit met veranderende omstandigheden. Het is de krachtigste manier waarop we als collectief risico's kunnen inschatten en besluitvormers en gemeenschappen kunnen ondersteunen bij het voorspellen van uitkomsten en het implementeren van oplossingen op basis van het beste beschikbare bewijs. Zelfs wanneer de onzekerheid groot is en er geen onmiddellijke antwoorden zijn, **biedt de wetenschap een weg naar begrip en beheersing van complexiteit**.

Daarom moeten journalisten, met name bij **het rapporteren onder onzekere omstandigheden**, duidelijk aangeven wat wel en niet bekend is, **welke gegevens niet beschikbaar gesteld kunnen worden en waarom**. Ze mogen **nooit conclusies overdrijven**, de risico's overschatten of een vals gevoel van zekerheid wekken.

Aan de andere kant **mogen ze wetenschap niet op één lijn stellen met** meningen, persoonlijke conclusies, alternatieve, bizarre, ongeverifieerde en speculatieve complottheorieën die zich helaas snel verspreiden door angst en onzekerheid. Deze alternatieve theorieën bieden snelle antwoorden en vullen informatiehiaten op met verhalen die geen wetenschappelijk bewijs hebben, maar die **als redelijk kunnen worden beschouwd of aansluiten bij wat het publiek wil horen**. Ze kunnen via de media en sociale media aan populariteit winnen, vooral wanneer publieke figuren ze omarmen. **Dit vergroot de verwarring en ondermijnt het vertrouwen** in geloofwaardige informatie, die vaak minder direct en complexer is om over te brengen en niet altijd een snelle en kant-en-klare oplossing voor het probleem biedt.

2.4 Waar vind ik hulp?

Crisisbeheer op EU-niveau

In geval van een ernstige grensoverschrijdende dreiging die de volksgezondheid in de Europese Unie in gevaar brengt (inclusief pandemieën), kan de Europese Commissie een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid op EU-niveau erkennen en samenwerken met de lidstaten om een samenhangende en goed gecoördineerde reactie te waarborgen. De Commissie kan ook instrumenten op EU-niveau mobiliseren voor directe steun aan de lidstaten, zoals gezamenlijke aanbestedingen.

https://health.ec.europa.eu/health-security-and-infectious-diseases/crisis-management_en

De noodcyclus – WHO

Het regionale kantoor van de WHO voor Europa streeft ernaar capaciteit op te bouwen en te behouden op het gebied van preventie, paraatheid, respons en herstel na bedreigingen voor de volksgezondheid. Elke fase is even belangrijk en de WHO investeert in alle stadia om de impact van rampen te verminderen, met een focus op wederopbouw.

<https://www.who.int/europe/emergencies/emergency-cycle>

Intergouvernamenteel Panel voor Klimaatverandering – IPCC

Voor milieurisico's, met name klimaatgerelateerde risico's, biedt het IPCC gedetailleerde rapporten en communicatiehandleidingen die journalisten helpen de complexiteit van de klimaatwetenschap te begrijpen en er effectief over te berichten.

<https://www.ipcc.ch>

Dart Centrum voor Journalistiek en Trauma

Het Dart Center biedt hulpmiddelen en trainingen om journalisten te helpen bij het verslaan van crises, waaronder natuurrampen, milieurampen en noodsituaties in de gezondheidszorg, met de nadruk op ethische journalistiek en traumagerichte werkwijzen.

<https://dartcenter.org>

Poynter – Journalistiek kan gemeenschappen helpen met deze vijf pijlers van ethische rampenverslaggeving.

De gecombineerde effecten van de wereldwijde pandemie en rampen veroorzaakt door natuurrampen betekenen dat het cruciaal is voor burgers en beleidsmakers om de verergerende factoren te begrijpen die optreden wanneer twee soorten crises samenkomen en gemeenschappen treffen. Bovendien biedt Poynter een aantal hulpmiddelen voor journalistiek werk waarbij traumapatiënten betrokken zijn.

<https://www.poynter.org/reporting-editing/2020/how-journalism-can-aid-communities-through-rough-ethical-coverage-of-disasters/>

<https://www.poynter.org/shop/ethics/journalism-and-trauma/>

Internews – Verslaggeving over humanitaire crises

De handleiding voor humanitaire verslaggeving van Internews ondersteunt journalisten bij het tijdig en effectief rapporteren over lokale gebeurtenissen in crisis- en noodhulpsituaties.

https://internews.org/sites/default/files/resources/IN140220_HumanitarianReportingMANUAL_WEB.pdf

IJNet Pamela Howard Forum over crisisverslaggeving

Deze reeks webinars en hulpmiddelen, een project van ICFJ, is ontworpen om journalisten de expertise te bieden die nodig is om zinvolle berichtgeving te leveren over cruciale wereldwijde kwesties van lokaal belang.

<https://www.icfj.org/our-work/ijnet-pamela-howard-forum-crisis-reporting>

3 Pre crisis - Voorbereiding

Hoofdstuk 3 – BELANGRIJKSTE PUNTEN

- Crisissen zullen zich altijd voordoen, hetzij als acute noodsituaties – tijdelijke maar ernstige problemen die een aanzienlijke impact hebben op lokale of mondiale gemeenschappen, zoals aardbevingen – hetzij als langetermijnproblemen die aanzienlijke risico's voor de samenleving met zich meebrengen, zoals klimaatverandering.
- We kunnen perioden van relatieve rust tussen noodsituaties benutten om ons voor te bereiden op de ergste momenten:
 - Het creëren en onderhouden van een netwerk van individuen en organisaties om hulp te vinden bij het begrijpen van relevante en betrouwbare wetenschap (het adresboek voor journalisten).
 - Het creëren van ruimte voor discussie tussen onderzoekers, beleidsmakers en burgers om wederzijds begrip te bevorderen, met respect voor de verschillende prioriteiten, waarden en standpunten. Bovendien geeft het een stem aan de verschillen, om conflicten te voorkomen wanneer zich noodsituaties voordoen.

3.1 Het adresboek van de journalist – De experts

In de afgelopen eeuw, met name sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, **is de wetenschap steeds complexer en gespecialiseerder geworden**. Elke discipline heeft zich vertakt in een breed scala aan subdisciplines, met zeer gespecialiseerde en specifieke kennis. Dit wil niet zeggen dat multidisciplinaire benaderingen en de kruisbestuiving van kennis onderschat moeten worden, maar – om een bekend voorbeeld te noemen – we weten maar al te goed hoe de geneeskunde tegenwoordig is opgedeeld in gebieden die nauw verwant lijken, maar in werkelijkheid vaardigheden en opleidingen vereisen die soms behoorlijk van elkaar verschillen. In de context van de COVID-19-pandemie waren virologen, epidemiologen, specialisten in infectieziekten, farmaceutisch en vaccinsonderzoekers en vele anderen betrokken. Vergelijkbare voorbeelden zijn te vinden in andere vakgebieden en bij andere soorten crises (aardbevingen, klimaatcrisis, enz.).

Dit geeft aanleiding tot reflectie over wie journalisten als experts beschouwen, en wanneer en hoe ze hen inschakelen. De fragmentatie van wetenschappelijke kennis maakt duidelijk dat zelfs wetenschappers niet alle kennis met betrekking tot een specifieke crisis kunnen

beheersen, en journalisten zijn al helemaal niet altijd op de hoogte van en begrijpen het wetenschappelijke vakgebied waarover ze schrijven. Daarom is het nodig om de hulp van experts in te roepen. Mits goed gekozen en begeleid, **kan een expert helpen om rijke, relevante en interessante informatie aan het publiek over te brengen**. Soms lijkt het inschakelen van experts echter een noodoplossing, wellicht omdat de betrokken personen zeer bekend zijn of bekende gezichten voor het publiek, maar niet per se goed voorbereid op het betreffende onderwerp. Een interview kan de informatie die belangrijk is voor het publiek zelfs compliceren of onnodig verzwaren, terwijl de journalist deze informatie beknopter en duidelijker rechtstreeks zou kunnen overbrengen. In deze gevallen **kan de hulp van de expert nog steeds waardevol zijn "achter de schermen" tijdens de voorbereidingsfase**. Het is dus niet altijd de beste keuze om direct de stem van een onderzoeker te gebruiken. Dit alles moet door de journalist in overweging worden genomen en beoordeeld tijdens de voorbereiding van het artikel.

In elk geval heeft de journalist vaardigheden (of hulp) nodig om de expert te kiezen met de meest geschikte specialisatie voor het type informatie dat hij of zij wil uitdiepen en aan het publiek wil presenteren. Gezien de enorme hoeveelheid vakgebieden en subvakgebieden binnen het wetenschappelijk onderzoek, kan dit ontmoedigend lijken. Hoe moet men te werk gaan?

Tijdens hun carrière en de uitoefening van hun beroep **moeten journalisten een database opbouwen van contacten met experts in diverse vakgebieden** met wie ze een vertrouwensrelatie hebben. Dit is niet alleen direct nuttig voor het interviewen van deze experts, maar ook, wanneer de journalist niet zeker weet welk specifiek wetenschapsgebied of welke expertise relevant is voor de huidige situatie, om advies in te winnen over welke andere professionals wellicht geschikt zijn om te raadplegen. Om terug te komen op het voorbeeld van COVID: als je een vertrouwde arts hebt die in het verleden een eerlijke, duidelijke en competente gesprekspartner is gebleken, moet je niet aarzelen om contact met hem of haar op te nemen voor aanbevelingen over studiemateriaal ter voorbereiding en het identificeren van relevante experts. Een viroloog is misschien niet de meest geschikte persoon om over vaccins te praten, maar hij of zij kent wellicht een andere onderzoeker die meer kennis heeft op dat gebied en kan je doorverwijzen.

Een laatste punt met betrekking tot de keuze van experts is het feit **dat experts geen neutrale spelers zijn**. Ze zijn betrokken bij instellingen en/of particuliere ondernemingen, ze hebben financiering nodig voor hun onderzoek en activiteiten en genieten vaak een zekere mate van publieke aandacht. Met andere woorden, experts kunnen, net als elke andere maatschappelijke stakeholder, hun eigen agenda hebben en daar niet altijd transparant over zijn. Net als bij elk ander type expert dat een journalist raadpleegt, kunnen er potentiële belangenconflicten zijn die de standpunten en aanbevelingen van de experts kunnen beïnvloeden.

Daarom moeten journalisten experts altijd met de nodige zorgvuldigheid benaderen, in het besef dat een belangenconflict zelfs zeer gekwalificeerde personen kan beïnvloeden en niet

per se een teken van wangedrag is. **Belangenconflicten komen vaak voor en moeten duidelijk worden vermeld, zodat het publiek zelf kan bepalen welke informatie relevant is**. Door directe vragen te stellen, achtergrondonderzoek te doen en meerdere bronnen te raadplegen, kunnen journalisten ervoor zorgen dat ze accurate en evenwichtige informatie aan het publiek presenteren.

Omdat crises de ongelijkheid vaak verergeren, zou gender een van de invalshoeken moeten zijn waaraan speciale aandacht moet worden besteed. In dit verband is het belangrijk om de gebrekkige diversiteit aan bronnen in wetenschappelijke media te erkennen, met name de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke onderzoekers als primaire bronnen, evenals onderzoekers die bewijsmateriaal produceren met een focus op de genderdimensie. Een voorbeeld dat specifiek is opgezet om de verbinding met vrouwelijke onderzoekers te bevorderen, is de Open Database van Vrouwelijke Experts in Wetenschap en Technologie, gecreëerd door de Spaanse Vereniging van Vrouwen in Wetenschap en Technologie (<https://cientificas.amit-es.org/>). Op EU-niveau biedt GenPort (<https://www.genderportal.eu/>) een uitgebreid overzicht van experts en projecten op veel verschillende wetenschappelijke gebieden, waaronder de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen die zich specifiek bezighouden met genderstudies.

3.2 Het adresboek van de journalist – De organisaties

Een andere manier om de juiste experts (en andere relevante informatie) te vinden, is via **wetenschapsmediacentra**. Sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, hebben wetenschapsmediacentra opgericht die journalisten ondersteunen bij het communiceren van wetenschappelijke informatie aan het publiek. Deze mediacentra beschikken ook over uitgebreide databases met contacten van onderzoekers. Naast nationale mediacentra bestaan er ook meer lokale of gespecialiseerde centra, gericht op bepaalde wetenschappelijke sectoren (zoals de medische sector). In paragraaf 3.4 zijn veel van deze centra wereldwijd te vinden. Ook in dit geval is het belangrijk **om te controleren wie deze centra financiert** en, net als bij de individuele experts, **om transparant te zijn over mogelijke verborgen belangen die de inhoud** van het centrum zouden kunnen beïnvloeden, zelfs als de meeste van deze centra beweren redactionele onafhankelijkheid van hun financiers te genieten.

Een andere bron die niet onderschat mag worden – maar waar men wel voorzichtig mee moet omgaan – zijn de **persbureaus van universiteiten en onderzoeksinstellingen**. Hoewel deze bureaus van nature geneigd zijn de expertise van onderzoekers die aan hun instelling verbonden zijn te benadrukken, en soms zelfs te overdrijven (en journalisten daardoor mogelijk wegleiden van andere, potentieel interessantere of competentere experts die elders werkzaam zijn), zijn ze over het algemeen goed geïnformeerd en kennen ze het personeel van de instelling goed (ze kunnen journalisten ook inzicht geven in de communicatieve vaardigheden van individuen, naast hun wetenschappelijke expertise). Ook hier geldt het algemene principe van vertrouwen en kennis die in de loop der tijd is opgebouwd: op basis van eigen ervaring moet men ernaar streven te begrijpen in hoeverre

men kan vertrouwen op de pers- en communicatiebureaus van verschillende instellingen, en zo een eigen database met informatiebronnen opbouwen.

Bij de overweging van persbureaus speelt nog een belangrijk aspect een rol bij de keuze van experts voor interviews: **de lokale/nationale/internationale dimensie**. Een journalist die op nationaal of internationaal niveau werkt, kan experts kiezen die verbonden zijn aan instellingen en universiteiten verspreid over een groot gebied. Een journalist die op lokaal niveau werkt, kan er, indien mogelijk, voor kiezen om onderzoekers uit de eigen regio te interviewen. Voor een lokale journalist die verslag doet van de situatie in ziekenhuizen tijdens de COVID-crisis, is het belangrijk dat het publiek weet wat er in de buurt gebeurt; in andere gevallen helpt het om het onderzoekssysteem in de eigen regio onder de aandacht te brengen en het publiek kennis te laten maken met competente, maar wellicht minder bekende personen. Het is ook belangrijk om te beseffen dat het geleidelijk **opbouwen van een database met lokale experts de vertrouwensrelatie met de relevante wetenschappelijke gemeenschap versterkt**. Hieruit kunnen in de toekomst originele inzichten voortkomen die het werk van de journalist kunnen verrijken.

Een laatste tip voor het vinden van experts: als u een specifiek onderzoek bespreekt, bijvoorbeeld een recent gepubliceerd artikel in een tijdschrift, kunt u direct naar de publicatie verwijzen. Daar staan meestal de corresponderende auteur en diens e-mailadres vermeld. Hoewel deze persoon misschien niet altijd een goede spreker is (of liever niet in de schijnwerpers staat), kan hij of zij wel helpen bij het vinden van andere nuttige contacten die relevant zijn voor dat specifieke onderzoek.

3.3 Ken je doelgroepen om beter om te gaan met potentiële conflicten tijdens crises.

Journalistiek moet altijd in het algemeen belang handelen: haar primaire verantwoordelijkheid is het dienen van de behoeften en het welzijn van de samenleving door accurate, onpartijdige en essentiële informatie te verstrekken. Dit houdt in dat machthebbers ter verantwoording worden geroepen, het publiek wordt geïnformeerd over zaken die hun leven beïnvloeden en transparantie wordt gewaarborgd. Vooral tijdens een crisis, of ter voorbereiding op crisismanagement, **moeten journalisten de waarheid en ethische berichtgeving boven sensatiezucht, commerciële belangen of persoonlijke vooringenomenheid stellen** en burgers in staat stellen weloverwogen beslissingen te nemen in het algemeen belang. Aangezien het hoofddoel van journalistiek is om als waakhond van machthebbers te fungeren, door het publiek te informeren over hun handelingen en hen ter verantwoording te roepen, **mag van journalisten nooit worden verwacht dat ze de kant van instellingen kiezen**. Integendeel, hun rol is om een professionele afstand te bewaren tot machthebbers en kritisch denken te bevorderen door accurate, evenwichtige informatie te verstrekken zonder partij te kiezen. Tegelijkertijd **mag hun berichtgeving niet opzettelijk wantrouwen tussen het publiek en instellingen aanwakkeren, vooral niet wanneer dit kan leiden tot schade en nadeel voor een deel van de bevolking**.

Journalisten kunnen een belangrijke rol spelen bij verantwoorde reacties op crises door de verspreiding van desinformatie tegen te gaan en samenwerking te bevorderen. Hierdoor kunnen burgers en andere belanghebbenden autoriteiten en organisaties gemakkelijker ter verantwoording roepen. Duidelijke en eerlijke berichtgeving stimuleert bovendien de publieke betrokkenheid en stelt mensen in staat weloverwogen beslissingen te nemen.

Voordat een crisis zich voordoet, kunnen journalisten zich voorbereiden **door de uiteenlopende behoeften van hun publiek te begrijpen. Zo kunnen ze informatie leveren die niet alleen informatief, maar ook bruikbaar en betrouwbaar is.** Dit betekent dat ze de verschillende bevolkingsgroepen die door elk medium worden bediend, moeten herkennen en boodschappen moeten formuleren die inspelen op hun specifieke zorgen, met behoud van empathie en duidelijkheid. Conflicten ontstaan vaak door meningsverschillen die geworteld zijn in verschillende waarden of belangen tussen de diverse groepen of mensen in de samenleving. Deze verborgen spanningen zijn niet altijd even duidelijk, maar ze beïnvloeden wel sterk gedrag, houdingen en interacties en kunnen, indien niet goed aangepakt, tijdens een crisis tot een open conflict leiden.

Om ervoor te zorgen dat journalisten voorbereid zijn om informatie af te stemmen op een divers publiek vóór een crisis, kunnen de volgende belangrijke stappen worden genomen:

Ken je publiek: onderzoek de demografische gegevens van je publiek en begrijp de verschillende segmenten (**leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, sociaaleconomische achtergrond, taalvaardigheid en geografische locatie**). Dit is een cruciale stap bij het ontwikkelen van boodschappen die relevant zijn voor hun behoeften. Identificeer **kwetsbare groepen** en gemeenschappen die mogelijk speciale aandacht nodig hebben, zoals ouderen, mensen met een laag inkomen of mensen die geen moedertaalspreker zijn, en houd rekening met hun specifieke informatiebehoeften tijdens een crisis. Bovendien zijn de meningen, **waarden, houdingen en emoties van het publiek** net zo belangrijk als gevestigde kennis, en zelfs nog invloedrijker op hun perceptie en begrip van een crisis. Het is daarom belangrijk om ook over deze aspecten na te denken en, indien beschikbaar, naar gegevens te zoeken (zie § 5.1).

Bouw relaties op met experts en lokale bronnen: leg contacten en bouw een netwerk op van betrouwbare experts (bijvoorbeeld wetenschappers, zorgprofessionals, lokale autoriteiten) die tijdens een crisis accurate, actuele informatie kunnen verstrekken. Leg op gemeenschapsniveau contacten met lokale leiders die inzicht hebben in de specifieke zorgen van de bevolking en die als intermediairs kunnen fungeren om informatie effectief te verspreiden.

Ken je vakgebied en ontwikkel duidelijke communicatiestrategieën: op lokaal niveau kunnen zich terugkerende crises voordoen. In dergelijke gevallen is het raadzaam om de basisfeiten en -gegevens met betrekking tot deze gebeurtenissen te begrijpen, vertrouwd te raken met enkele belangrijke thema's en jargonvrije boodschappen te oefenen die gemakkelijk te begrijpen zijn voor niet-deskundigen. Meer in het algemeen zouden media en

nieuwsredacties sjablonen en formats voor verschillende soorten crises (gezondheid, milieu, enz.) moeten hebben, zodat ze deze snel kunnen aanpassen wanneer nodig.

Test communicatiemiddelen en –platformen: bij het opstellen van een communicatieplan voor noodsituaties is het belangrijk om te bepalen welke platforms (tv, radio, sociale media, print) het meest gebruikt worden door verschillende doelgroepen. Het is uiterst nuttig om vertrouwd te raken met tools die het publieke sentiment kunnen peilen en feedback kunnen verzamelen, zodat journalisten hun berichtgeving kunnen aanpassen aan de reacties van het publiek tijdens een crisis.

3.4 Waar vind ik hulp?

De **matchmakingtool** van COALESCE, die in 2025 beschikbaar zal zijn op het virtuele platform van het Competentiecentrum, zal fungeren als een samenwerkingsruimte die de verbinding mogelijk maakt tussen onderzoekers, journalisten, beleidsmakers, professionals in wetenschapscommunicatie en burgers, en zo langdurige relaties bevordert.

Europees wetenschapsmediacentrum (ESMH)

ESMH is een project van de commissie voor de toekomst van wetenschap en technologie (STOA) van het Europees Parlement. Het werd in 2017 gelanceerd en werkt onder de leiding en politieke verantwoordelijkheid van de STOA-commissie. Het creëert een netwerk tussen wetenschappers en de media, en legt contacten binnen en tussen de wetenschappelijke en mediagemeenschappen.

<https://sciencemediahub.eu/>

Europees Observatorium voor Digitale Media (EDMO)

EDMO is een multidisciplinaire gemeenschap die online desinformatie bestrijdt om mediawijsheid, publiek vertrouwen en kwalitatieve informatie te bevorderen. Het omvat 14 nationale en internationale centra en biedt een breed scala aan hulpmiddelen (zoals factcheckrapporten, trainingen, enz.).

<https://edmo.eu/>

SciLine – Hulp uit de VS

SciLine is een gratis dienst voor journalisten en wetenschappers, verbonden aan de American Association for the Advancement of Science (AAAS, VS), 's werelds grootste multidisciplinaire wetenschappelijke vereniging. De website biedt onder andere een service voor het vinden van experts, factsheets, citaten van experts en nog veel meer.

<https://www.sciline.org/>

De Wereldgezondheidsorganisatie – Een nieuwsredactie in meerdere talen

De WHO is een organisatie met 194 lidstaten en een bron van een breed scala aan gegevens, informatie en beleidsadviezen. Een onderdeel, "Noodsituaties", is bedoeld om gebruikers te helpen de huidige gezondheids crises, zowel wereldwijd als lokaal, te begrijpen. Het onderdeel "Nieuws" biedt inhoud die zeer nuttig is voor journalisten, waaronder tientallen factsheets met gegevens, verklarende woordenlijsten en toelichtingen.

<https://www.who.int/>

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/>

Amerikaanse geologische dienst

De USGS maakt deel uit van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en levert wetenschappelijke informatie over de planeet Aarde. Een van haar taken is het 24/7 monitoren en rapporteren van aardbevingen in de VS en de rest van de wereld, en het verstrekken van nuttige informatie, documenten en factsheets over de wetenschap achter aardbevingen.

<https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/education>

<https://www.usgs.gov/news/im-a-reporter>

<https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map>

Het Oxford Climate Journalism Network (OCJN)

OCJN is een programma dat een wereldwijde gemeenschap van verslaggevers en redacteuren, actief op diverse gebieden en platforms, ondersteunt om de kwaliteit, het begrip en de impact van klimaatberichtgeving wereldwijd te verbeteren. Het is een programma van het Reuters Institute for the Study of Journalism aan de Universiteit van Oxford.

<https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/oxford-climate-journalism-network>

De wetenschapsmediacentra

Het Science Media Centre is in het Verenigd Koninkrijk opgericht "om, ten behoeve van het publiek en beleidsmakers, accurate en op feiten gebaseerde informatie over wetenschap en techniek via de media te verstrekken, met name over controversiële en spraakmakende nieuwsverhalen, waar de meeste verwarring en misinformatie ontstaat"³. Het biedt diverse diensten aan journalisten, waaronder snelle online reacties van wetenschappers op actuele kwesties, maar ook contacten voor diepgaande interviews of adviesopdrachten. Er bestaan ook andere nationale versies van het Media Centre, waarvan sommige verbonden zijn aan het Britse Science Media Centre.

<https://www.sciencemediacentre.org/>

<https://www.sciencemediacenter.de/en/>

<https://sciencemedia.nl/>

<https://sciencemediacentre.es/en>

<https://www.scimex.org/>

<http://www.sciencemediacentre.ca/>

<https://www.asiaresearchnews.com/content/science-media-centre-japan>

Voorbeelden van tijdschriften en platforms die gezamenlijk door wetenschappers en journalisten worden geproduceerd en die als bron kunnen dienen

The Conversation

The Conversation is een online platform dat onderzoeksgebaseerde nieuwsartikelen en analyses publiceert, geschreven door academici. Digitale experts en professionele redacteurs werken samen met onderzoekers om kennis en inzichten om te zetten in gemakkelijk leesbare artikelen, die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Alle artikelen op The Conversation zijn gratis te lezen en te herpubliceren onder de Creative Commons-licentie, met als doel toegang te bieden tot hoogwaardige, verklarende journalistiek die bijdraagt aan betere besluitvorming. Er zijn verschillende edities van The Conversation in een select aantal talen, die toegankelijk zijn via de wereldwijde editie.

<https://theconversation.com/>

Undark

Undark is een non-profit, redactioneel onafhankelijk digitaal tijdschrift dat de raakvlakken tussen wetenschap en maatschappij onderzoekt. Het wordt uitgegeven met financiering van de John S. en James L. Knight Foundation, via het Knight Science Journalism Fellowship Program aan MIT.

<https://undark.org/who-is-undark/>

Carbon Brief

Carbon Brief (CB) is een Britse website die de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van klimaatwetenschap, klimaatbeleid en energiebeleid behandelt. De website is gespecialiseerd in heldere, op data gebaseerde artikelen en grafieken om het begrip van klimaatverandering te verbeteren, zowel wat betreft de wetenschap als de beleidsreactie. Op CB is een breed scala aan content te vinden, waaronder uitleg, interviews, analyses en factchecks, evenals een aantal populaire e-mailnieuwsbrieven.

<https://www.carbonbrief.org/>

Climate Outreach

Climate Outreach is een Britse liefdadigheidsinstelling die zich uitsluitend richt op publieke betrokkenheid bij klimaatverandering. Ze bieden onderzoek en advies, workshops en trainingen, en ze produceren een reeks herbruikbare visuele materialen over het klimaat.

<https://climateoutreach.org/>

Climate Foresight

een internationaal tijdschrift, samengesteld door het Euro-Mediterrane Centrum voor Klimaatverandering, en fungeert als observatorium voor klimaatbeleid en toekomstvisies.

<https://www.climateforesight.eu/>

Nieuwsbrieven

Een uitstekende bron van contacten en connecties kan bestaan uit nieuwsbrieven samengesteld door wetenschappelijke instellingen en tijdschriften, maar ook rechtstreeks door individuele wetenschappers, gezondheidsexperts en wetenschapsjournalisten. Het selecteren van een beperkt aantal goed samengestelde nieuwsbrieven kan het werk van een journalist ondersteunen wanneer hij of zij snel een expert of andere stemmen nodig heeft om te interviewen.

EU-competentiecentrum voor de Wetenschapscommunicatie Academie

De Academie voor wetenschapscommunicatie is in oprichting en zal trainings- en uitwisselingsdiensten aanbieden ter ondersteuning van de ontwikkeling van vaardigheden en competenties om wetenschapscommunicatie ook in crisistijden aan te kunnen pakken.

<https://scicommcentre.eu/>

4 Dreigende crisis - Framing en sensemaking

Hoofdstuk 4 – BELANGRIJKSTE PUNTEN

- De manier waarop een crisis in de media wordt beschreven, de woorden en uitdrukkingen die journalisten gebruiken – wat framing wordt genoemd – bepalen hoe de informatie door het publiek wordt ontvangen. Sommige vormen van framing kunnen ongewenste reacties oproepen en verdere dialoog en begrip ondermijnen. Journalisten moeten zorgvuldig te werk gaan bij het gebruik van framing, maar kunnen het bestaande frame ook aanpassen wanneer iemand anders het heeft gecreëerd.
- Journalisten moeten begrijpen wie de betrokken actoren zijn bij een crisis – wie waarvoor de leiding heeft, wie wat weet, wie de bevoegdheid heeft om wat te zeggen, enzovoort. Het interpreteren van de situatie is essentieel voor goede journalistiek en om het publiek te helpen begrijpen wat er gaande is.

4.1 De tijd wacht op niemand

Journalisten worden dagelijks geconfronteerd met de tirannie van de tijd. Ze moeten **snel reageren op een crisis, te snel om voldoende tijd over te houden voor onderzoek, verdieping en reflectie**. Werkend voor radio, tv of krant hebben ze soms maar een paar uur om nieuws te produceren, een interviewkandidaat te vinden en bronnen te controleren. Bij sociale media kan dit nog erger zijn. Daarnaast zijn er andere aspecten van de interne organisatie van media die dit werk in noodsituaties bemoeilijken; bijvoorbeeld, volgens onze geïnterviewden:

- Bij het werken in ploegendiensten moet de journalist soms het werk van een collega voortzetten of de taak aan een andere collega overdragen. In beide gevallen is er zelden de mogelijkheid om een onderwerp van begin tot eind te volgen.
- De collega met wetenschappelijke expertise (indien aanwezig) is mogelijk op vakantie of niet op kantoor, waardoor de verslaggever de situatie wellicht zonder zijn of haar hulp moet aanpakken;
- Een specifieke framing, en in het algemeen een communicatiestrategie, bepaald door de hoofdredacteur of een andere hogergeplaatste collega, beperkt de vrijheid van de journalist om te werken en zijn of haar eigen weg te vinden. Bovendien kan de uitgever een bepaald politiek standpunt innemen dat alle communicatiemethoden kan beïnvloeden.

Wat kunt u doen? Allereerst kunt u zich voorbereiden, zoals beschreven in hoofdstuk 3 en 6. Goede contacten en reeds opgebouwde waardevolle relaties helpen, vooral in tijden van haast, om de wetenschap en technologie die bij de crisis of de gebeurtenissen betrokken zijn te begrijpen. Dit maakt het mogelijk om het publiek duidelijkere, correctere en nuttigere informatie te verstrekken. Ook als algemeen verslaggever zijn er bepaalde onderwerpen, zoals klimaatverandering, aardbevingen, vaccins, enzovoort, die vanwege hun brede en algemene relevantie niet langer genegeerd kunnen worden.

Organisaties zoals wetenschapsmediacentra en andere nationale en internationale organisaties (zie § 3.3) kunnen helpen om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en om andere experts te vinden die nog niet in iemands contactenlijst staan. Het wetenschapsmediacentrum van de Universiteit van Limerick (UL) schrijft bijvoorbeeld op zijn website: "**Wanneer wetenschap het nieuws haalt**, is het onze taak om journalisten zo snel mogelijk zoveel mogelijk accurate informatie te verstrekken. Om dit te doen, kunnen we citaten van experts en statistische analyses van wetenschappelijke studies versturen, naast het regelmatig houden van persbriefings over de actuele onderwerpen"³.

³ <https://www.sciencemediacentre.org/working-with-us/for-journalists/>

4.2 Let op framing

"Framing" verwijst naar de manier waarop informatie wordt gepresenteerd, "sensemaking" gaat over hoe individuen betekenis geven aan de informatie die ze ontvangen. Bij framing structureren zenders informatie om bepaalde aspecten van een onderwerp te benadrukken en andere te bagatelliseren.

Een veelgebruikt frame bij het bespreken van medisch onderzoek is bijvoorbeeld 'oorlog', meestal de 'oorlog tegen kanker'. Maar dit is een oorlog die nooit eindigt, omdat er veel verschillende soorten tumoren zijn en we over sommige daarvan nog niet veel weten. Wat de complexiteit van de kwestie nog vergroot, is dat vooruitgang in kankeronderzoek het voor velen mogelijk maakt om langer en kwalitatief beter te leven, terwijl ze de ziekte onder controle houden. De term 'oorlog' dekt daarom niet alle aspecten van medisch onderzoek en geneeskunde en kan frustratie of angst oproepen, terwijl er juist hoop en troost is.

In crisissituaties is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met termen als 'urgent', 'crisis' en 'probleem', omdat dit tot **te veel herhalingen kan leiden. en een verveeld en ongeïnteresseerd publiek**. Of, integendeel, mensen kunnen **te bang en te impulsief worden om irrationele beslissingen te nemen**. Hoewel deze termen helpen om de uitzonderlijkheid van een situatie te benadrukken, kunnen ze het zicht ontnemen dat sommige problemen voorkomen hadden kunnen worden of dat een situatie het gevolg is van politieke verwaarlozing van een structureel of groter probleem.

In het geval van klimaatverandering zorgde een aanvankelijke communicatie die te emotioneel was, catastrofale scenario's benadrukte en apocalyptische uitspraken deed, voor grote onrust in de westerse publieke opinie. Dit leidde tot minder aandacht voor en communicatie over het probleem, bijvoorbeeld met de gedachte: "Als ik er toch niets aan kan doen, kan ik het beter niet weten." Anderen reageerden met ontkenning, zoals: "Ze manipuleren ons, het is niet waar." Gezien de omvang van de klimaatcrisis hebben veel mensen de afgelopen jaren **klimaat- of eco-angst ontwikkeld**. Met andere woorden, deze mensen, met name de jongere generaties, ervaren emotionele en mentale stress omdat ze zich machteloos voelen in de strijd tegen milieucrises en het gevoel hebben dat er wereldwijd te weinig wordt gedaan. Het is belangrijk om eco-angst te erkennen, omdat overdreven alarmerende berichten deze angst kunnen versterken en leiden tot gevoelens van hopeloosheid of desinteresse.

Wanneer een conflict **ook politieke dimensies en implicaties heeft**, dreigt het politieke debat de wetenschappelijke en/of technologische complexiteit en onzekerheid van de crisis (de interpretatie ervan, de oplossingen, de bijbehorende beleidsvorming, enz.) te verdoezelen. Verschillende politieke facties nemen tegengestelde standpunten in over kwesties zoals het dragen van mondkapjes tijdens COVID of vaccins, wat leidt tot een **publiek debat dat steeds gepolariseerder**, harder en uiteindelijk onproductief wordt.

Journalisten moeten deze politieke verhalen onderzoeken en vertellen, maar ze moeten ook duidelijk aangeven **wat de wetenschap te zeggen heeft** en **hoe wetenschappers de**

betreffende kennis produceren, om het publiek te helpen de verschillende niveaus van het debat te onderscheiden. Vooral bij controversiële kwesties of situaties waarin de wetenschappelijke kennis nog in ontwikkeling is en zich snel ontwikkelt, zoals het geval was met COVID, **speelt de journalistiek een cruciale rol om het publiek te helpen begrijpen** wat vaststaat en **gevalideerd is** en wat nog **onbekend** of onzeker is.

Publieke instellingen zijn niet altijd bereid **de mate van onzekerheid** rond een bepaald probleem toe te geven. Ze kunnen beïnvloed of zelfs, afhankelijk van de situatie, **gecontroleerd worden door het politieke frame**. In dat geval wordt journalistiek des te belangrijker om de **tegenstrijdigheden aan het licht te brengen** en uit te leggen welke informatie wetenschappelijk onderbouwd is en welke nog onzeker is.

4.3 Bruggen bouwen met experts, bronnen en publiek

Journalisten moeten reflecteren op de manier waarop ze het nieuws framen, of hoe ze de door anderen geïntroduceerde framing gebruiken (of aanpassen, of corrigeren), rekening houdend met de impact die dit frame op hun publiek kan hebben. Ze moeten nadenken over hoe verschillende belanghebbenden wetenschappelijke informatie en wetenschapscommunicatie framen en interpreteren, gebruikmakend van hun eigen ervaring, de ervaring van collega's en ook van betrouwbare informatiebronnen over de publieke perceptie van wetenschap en technologie (zie §4.5).

Een manier om het vermogen van journalisten om specifieke informatie te presenteren te verbeteren, is **een grondige samenwerking met onderzoekers**. Zonder de **redactionele onafhankelijkheid op te geven** die journalisten altijd in hun werk zouden moeten hebben, kan een **gezamenlijke aanpak** misverstanden helpen voorkomen en ervoor zorgen dat onderzoeksresultaten nauwkeurig en boeiend worden gepresenteerd. Wetenschappelijke instellingen kunnen ook baat hebben bij deze samenwerking. Journalisten kunnen er immers aan bijdragen dat onderzoeksprocessen transparanter worden en misvattingen worden voorkomen die leiden tot verkeerde ideeën over de aard en onfeilbaarheid van de wetenschap.

Dialogische communicatievormen (zoals bijvoorbeeld radioprogramma's waar burgers aan kunnen deelnemen, burgerpanels, openbare debatten, enz.) kunnen de verschillende belanghebbenden helpen te begrijpen hoe alle betrokkenen de situatie en de bijbehorende kennis interpreteren. Rekening houdend met de maatschappij als geheel, en niet alleen met de specifieke taak van journalisten, kunnen dialogische communicatievormen bijdragen aan het creëren van een gemeenschappelijke basis, die essentieel is voor de ontwikkeling van een democratische samenleving.

Resultaten van zowel de NEWSERA- als de ENJOI-projecten tonen aan dat het opbouwen van een langdurige relatie tussen journalisten en wetenschappers, niet tijdens een crisis maar ervoor, cruciaal is. Dit leidt niet alleen tot betere berichtgeving tijdens de crisis, maar stelt journalisten ook in staat om direct op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Een lopend project dat ook kan bijdragen aan het bevorderen van dit soort

relaties, hoewel gericht op wetenschapsjournalisten, is het residentieprogramma van het door de ERC gefinancierde [FRONTIERS-](#) project. Wanneer er vertrouwen is opgebouwd, zijn wetenschappers en experts eerder geneigd om met de journalist in gesprek te gaan tijdens een crisis, omdat ze zich bewust zijn van de belangrijke en cruciale rol van publieke informatie. **Improvisatie in de communicatie kan daarentegen schadelijk zijn**, niet alleen voor de relatie met wetenschappers, die vaak sceptisch staan tegenover het vermogen van journalisten om complexe wetenschappelijke vraagstukken te behandelen, maar erger nog, voor de mogelijkheid om nuttige en cruciale, op feiten gebaseerde informatie aan het publiek over te brengen.

Bij het verslaan van een crisis moeten journalisten **verantwoordelijk te werk gaan zonder paniek te zaaien**. Naast het uitleggen van de wetenschap in toegankelijke, duidelijke taal, zonder te overdrijven of te sensationiseren, moet de berichtgeving altijd het belang van individuele en collectieve actie benadrukken en het publiek een gevoel van eigenwaarde geven in plaats van machteloosheid.

4.4 Waar vind ik hulp?

SciDev.Net Opinie – Luisteren naar de stemmen van belanghebbenden

SciDev.Net is een internationaal online platform dat betrouwbaar en gezaghebbend nieuws, meningen en analyses biedt over wetenschap en technologie voor wereldwijde ontwikkeling. Een van de secties, Opinie, behandelt de standpunten van verschillende belanghebbenden in mondiale of regionale debatten over belangrijke kwesties met betrekking tot wetenschap en technologie voor ontwikkeling. Elk opinieartikel is een persoonlijke verklaring van een gezaghebbende auteur, waarin een standpunt over een bepaalde controversie wordt uiteengezet. Ze zijn bedoeld om belangrijke kwesties te belichten en verschillende perspectieven te presenteren. Opinieartikelen kunnen gerapporteerde feiten of citaten bevatten, maar benadrukken de eigen gedachten, persoonlijke voorkeuren en conclusies van de auteur.

<https://www.sciDev.net/global/content/opinions/>

Eurobarometer – Publieke opinie in de Europese Unie

Al 50 jaar lang geeft de Europese Unie periodiek professionele onderzoekers de opdracht om enquêtes uit te voeren naar de mening van Europese burgers (uit alle landen) over uiteenlopende onderwerpen, van economische regelgeving tot nieuwe technologieën en hun impact, en van zeer specifieke thema's zoals biodiversiteit tot digitale beveiliging. Alle enquêtes kunnen worden gedownload van de website van Eurobarometer. Een van de meest recente enquêtes is "Houdingen van Europeanen ten opzichte van het milieu", mei 2024.

<https://europa.eu/eurobarometer/screen/home>

Andere bronnen voor onderzoek naar de publieke opinie

Veel overheden en andere nationale en internationale organisaties publiceren periodiek studies over de publieke perceptie van wetenschap. Om er een paar te noemen:

National Science Foundation (VS) – <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20244>

Britse overheid – <https://www.gov.uk/government/collections/public-attitudes-to-science>

Institut d'études opinion et marketing en France en à l'international –
<https://www.ifop.com/publication/le-rapport-des-francais-a-la-science-et-au-progres-scientifique/>

FECYT (Spanje) –
<https://www.fecyt.es/es/publicacion/percepcion-social-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-espana-2022>

IPSOS – Peilingen en wereldwijde trends

Ipsos Group SA is een internationaal marktonderzoeks- en adviesbureau met hoofdkantoor in Parijs, Frankrijk. Organisaties geven Ipsos vaak de opdracht om enquêtes met grote steekproeven uit te voeren over onderwerpen die verband houden met wetenschap en technologie. Samenvattingen zijn doorgaans openbaar beschikbaar. De nationale pagina's zijn toegankelijk via de internationale pagina.

<https://www.ipsos.com/en>

OBSERVA

Observa Science in Society is een Italiaans onderzoekscentrum dat de studie en discussie over de wisselwerking tussen wetenschap, technologie en maatschappij bevordert, met als doel de dialoog tussen onderzoekers, beleidsmakers en burgers te stimuleren. Jaarlijks publiceren ze het Jaarboek Wetenschap, Technologie en Maatschappij, gebaseerd op het onderzoek dat het Observatorium jaarlijks in Italië uitvoert.

<https://www.observa.it/en/>

5 Tijdens de crisis – Empowerment

Hoofdstuk 5 – BELANGRIJKSTE PUNTEN

- Waarden en emoties maken deel uit van ons begrip van de wereld. Waarden, houdingen en emoties zijn vaak zelfs sterker dan kennis bij het vormgeven van onze reacties en beslissingen – journalisten moeten ze begrijpen en er rekening mee houden bij het communiceren.
- Om belangrijke boodschappen over te brengen, gebruiken journalisten, wetenschapscommunicatoren en beleidsmakers vooraanstaande persoonlijkheden als ambassadeurs. Dit is nuttig, maar pakt vaak averechts uit – als het om een persoon gaat en niet om een gemeenschap (bijvoorbeeld wetenschappers),

waarom zou je dan niet luisteren naar influencers en goeroes die onwetend en misleidend kunnen zijn? Het creëren en behouden van gezag is een van de belangrijkste (en gevaarlijkste) aspecten van de journalistiek.

- Misinformatie en desinformatie verspreiden zich snel en wijdverspreid tijdens een crisis, vooral via sociale media. Journalisten kunnen het publiek helpen om onjuistheden te herkennen en betrouwbare informatie te identificeren.

5.1 Waarden en emoties

Ons **begrip van de wereld** wordt niet alleen gevormd door woorden, concepten en feitelijke informatie, maar ook door waarden, emoties, houdingen en gevoelens. Communicatie werkt alleen als, bewust of onbewust, ook deze dimensies van ons begrip in acht worden genomen. Tijdens crises en bij urgente, ernstige maatschappelijke problemen **spelen waarden en emoties een nog grotere rol**. Daarom zouden alle betrokkenen, inclusief wetenschappers en journalisten, moeten proberen hun eigen gevoelens en die van anderen te begrijpen, te herkennen en er rekening mee te houden in hun communicatie.

Journalisten zijn, meer dan veel andere professionals, in staat om **de emoties van het publiek te doorgronden** en spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de toon van de communicatie rond een crisis.

Eenzijds vormen emoties een belangrijke bron van informatie over de **waarden die** in crisistijden op het spel staan. Anderzijds kan het ruimte geven aan emoties en waarden in de communicatie deze effectiever maken, omdat het een verbinding met het publiek mogelijk maakt en tot actie aanzet.

Zoals in veel andere situaties moeten journalisten **een evenwicht vinden tussen het benutten van emoties**, die ook kunnen voortkomen uit de ruis van een infodemie, en het vermijden van een zodanige emotionele lading dat data, feiten en kennis irrelevant worden.

Een van de meest relevante emoties als het over communicatie gaat, is vertrouwen: **wie vertrouwt wie?** In hoeverre kunnen journalisten mensen helpen om diegenen te vertrouwen die het vertrouwen waard zijn?

5.2 Autoriteiten, ambassadeurs, rolmodellen en influencers

In de context van wetenschapscommunicatie **verwijst 'macht' naar het vermogen om de interpretatie en betekenisgeving door belanghebbenden te beïnvloeden, vorm te geven en te controleren**. Bij deze processen zijn verschillende actoren betrokken, waaronder onderzoekers, communicatoren, beleidsmakers, media en het publiek, elk met een verschillende mate van invloed en autoriteit.

Tijdens een crisis moeten journalisten begrijpen wie **competent is** om over iets te praten en wie de **bevoegdheid heeft** om erover te praten (bijvoorbeeld verleend door een overheid, maar ook door een onderzoeksinstituut of een universiteit). Competentie en bevoegdheid kunnen immers verschillende personen zijn. **Bevoegdheid, competentie, faam en vertrouwen gaan niet per se hand in hand.**

Tijdens COVID hebben we wereldwijd de transformatie gezien van sommige wetenschappers naar publieke figuren en uiteindelijk naar influencers en mediasterren. Aan de andere kant werden sommige influencers, ondanks hun incompetentie, referentiepunten op wetenschappelijke of technische gebieden. Een ander interessant fenomeen dat tijdens de pandemie werd waargenomen (maar dat vrij gebruikelijk is in alle crises en noodsituaties), was dat **anekdotische informatie** via sociale netwerken, zowel fysiek als digitaal (een vriend die iemand kent die iemand kent die zegt...), een sterkere impact kon hebben op bepaalde maatschappelijke groepen dan officiële communicatie. Dit komt doordat, zoals we in paragraaf 5.1 al aangaven, een van de belangrijkste variabelen in communicatie het **vertrouwen is dat we in een bron stellen**, en hoe dichterbij een bron is, hoe gemakkelijker het is om die te vertrouwen.

Gezien het bovenstaande moeten journalisten uiterst voorzichtig zijn met het gebruik van bestaande influencers of het bijdragen aan de opkomst van nieuwe publieke figuren. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen het aantrekken van publiek en het goedkeuren van incompetentie, enerzijds, en het promoten van echte wetenschappers en experts anderzijds. Als we goed begrijpen wie betrouwbaar is binnen een bepaald domein, is het gemakkelijker **om de juiste ambassadeur te vinden** (zie hoofdstuk 3).

Tegelijkertijd bestaat ook het risico dat **een wetenschapper (of expert) verandert in een alwetende publieke figuur**. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de pandemie, toen sommige wetenschappers, kennelijk met media-aantrekkingskracht, gevraagd werden commentaar te geven op allerlei kwesties, van regelgeving tot sociaaleconomische aspecten, en deelnamen aan populaire talkshows waarin ze meningen ver buiten hun expertisegebied verkondigden. Deze praktijk ondermijnt het vertrouwen in de wetenschappelijke gemeenschap en staat het begrip van de beperkingen, maar ook de kracht, van wetenschappelijke kennis in de weg.

5.3 Desinformatie en misinformatie: navigeren door het wetenschappelijke proces

Tijden van crisis vormen een vruchtbare voedingsbodem voor de verspreiding van verkeerde informatie, over het algemeen bekend onder de noemer 'nepnieuws'. Veel factoren (zoals het snelle tempo van sociale media, politieke en maatschappelijke waarden, emotionele betrokkenheid, enz.) bevorderen het ontstaan en de verspreiding van misleidende, onjuiste of gewoon valse informatie. Dit kan uiteindelijk leiden tot polarisatie

en conflicten, een onvermogen om de crisis volledig te begrijpen en wantrouwen in wetenschap en technologie.

De definitie van 'nepnieuws' omvat een breed scala aan verschillende soorten inhoud en situaties. Sommige onjuiste stukjes informatie kunnen het gevolg zijn van onbedoelde fouten, hetzij bij het schrijven van het nieuws, hetzij bij het verspreiden ervan; terwijl in andere gevallen valse inhoud opzettelijk wordt gecreëerd met het specifieke doel het publiek te misleiden. In het eerste geval spreken we van **misinformatie**, in het tweede van **desinformatie**.

Het is **niet eenvoudig om misinformatie, desinformatie en nepnieuws aan te pakken**, omdat het verspreidingsmechanisme afhankelijk is van diverse actoren en factoren, van toegang tot informatie tot de emotionele kenmerken van het publiek. Nepnieuws is niet nieuw in het informatielandschap, maar de impact ervan wordt **enorm versterkt door het snelle tempo van delen** en verspreiden via sociale media. Mensen worden tegenwoordig overspoeld met informatie in een continue stroom. Een **transparant informatieproces**, versterkt door een verantwoordelijke mediaspeler, zou **burgers helpen** betrouwbare bronnen te waarderen. Het is echter niet ongebruikelijk dat **media zelf onderdeel van het probleem worden** door het **clickbait**-mechanisme te versterken, dat burgers ertoe aanzet informatie te delen, zelfs zonder betrouwbare bron, puur om het verkeer en uiteindelijk de zichtbaarheid van een bepaalde website te vergroten. Journalisten moeten zich ervan bewust zijn dat **clickbait bijzonder gevaarlijk is** in crisistijden, omdat het inspeelt op emoties en angsten die bijdragen aan en alarmisme, verzet of zelfs ontkenning aanwakkeren, waardoor het beheersen van de crisis veel moeilijker wordt.

De afgelopen jaren is er een extra bron van potentiële, oneindige desinformatiestromen bijgekomen: **generatieve AI**. Volgens EDMO, het Europese observatorium voor digitale media, is "het vermogen van AI om content te genereren die gebruikt kan worden om desinformatie te verspreiden, volgens onderzoeksrapporten en diverse experts, een van de meest zorgwekkende ontwikkelingen in het veld van de afgelopen jaren"⁴. Tot nu toe vormt de **door AI gegenereerde desinformatie, zoals EDMO stelt**, nog steeds een kleine minderheid van de totale gedetecteerde desinformatie in de EU. Journalisten moeten zich echter, nog voordat het publiek het weet, bewust zijn van het feit dat er steeds meer door **AI gegenereerde beelden, audio, video en tekst** circuleren, met name in delicate situaties zoals conflicten, rampen en politieke verkiezingen.

De afgelopen jaren zijn **er diverse initiatieven** ontstaan om journalisten te ondersteunen bij het beoordelen van de werkelijke waarde van informatie, de waarheidsgetrouwheid ervan en de onderliggende feiten en gegevens. Door zich aan te sluiten bij deze platforms en een houding aan te nemen van 'prebunking' **in plaats van 'debunking'**, kunnen journalisten

⁴ <https://edmo.eu/publications/prebunking-ai-generated-disinformation-ahead-of-eu-elections/>

beter worden toegerust en ondersteund, met name in tijden waarin informatie snel circuleert en de mate van onzekerheid groot is. Naast [het samenwerkingsplatform EDMO](#), dat niet alleen toegang biedt tot gecontroleerde informatie, maar ook tot tools en hulpmiddelen om actief deel te nemen aan prebunking en debunking, zijn er andere wereldwijde initiatieven zoals het [Poynter International Fact-checking Network](#) en het [European Fact-checking Standards Network](#).

Het kiezen van een eenduidige en gestructureerde crisiscommunicatie is niet eenvoudig en heeft veel meer te maken met **de rol van instellingen**, zowel politieke als academische, dan met die van de media. De media worden echter sterk opgeroepen om de verspreiding van onjuiste en schadelijke informatie te voorkomen en zich in te spannen **om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan**.

Een van de gevaarlijkste en meest omstreden journalistieke praktijken is bijvoorbeeld het bevorderen van de zogenaamde **valse balans**. Valse balans treedt op wanneer twee tegengestelde standpunten als even geldig worden gepresenteerd, zelfs wanneer het overweldigende bewijs slechts één kant boven de andere ondersteunt. In de context van wetenschaps- of crisisverslaggeving kan dit verwarring creëren en het publiek misleiden door onterecht geloofwaardigheid te verlenen aan marginale of ongefundeerde meningen. Onder het mom van 'luisteren naar alle kanten', wat inderdaad onderdeel is van de journalistieke deontologie, lijkt het besproken onderwerp (of het nu gaat om klimaatverandering, de oorsprong van een virus, de geldigheid van vaccins, enzovoort) controversiëler dan het in werkelijkheid is, en ondermijnt het het publieke begrip van de wetenschap erachter. Valse balans is een slechte praktijk omdat **het de waarheid verdraait en voorkomt dat het publiek duidelijke, op bewijs gebaseerde informatie ontvangt**, wat cruciaal is tijdens crises. In plaats daarvan zouden journalisten zich moeten richten **op de wetenschappelijke bewijzen** en ervoor zorgen dat de berichtgeving de consensus weerspiegelt, terwijl ze tegelijkertijd eerlijk en transparant blijven over **onzekerheden of minderheidsstandpunten**, zonder hun belang te overdrijven.

De reden waarom een vertekend beeld niet gemakkelijk uit te sluiten is, is dat **controverses altijd goed werken** in de media, omdat ze een **rumoerige, zij het gecontroleerde, arena creëren**. Veel journalisten geven toe dat hun redacteurs precies dit soort interactie vereisen en bijvoorbeeld de keuze van gasten voor een tv-programma baseren op **hun vermogen om in het openbaar te debatteren**. Er zijn echter ook aanwijzingen dat het publiek weliswaar kortstondig geboeid kan raken door controverses, maar de voorkeur geeft aan een **meer inhoudelijke en verantwoorde vorm van informatie**. Tijdens de pandemie werden bijvoorbeeld een aantal wetenschappers erg populair, ook al waren ze niet bijzonder geschikt voor de publieke arena, vanwege hun voortdurende en eerlijke inspanningen om hun publiek te informeren met een **minder agressieve en meer begripvolle houding**. Dit gold met name voor wetenschappers die ervoor kozen om de traditionele media te verlaten en onafhankelijke communicatiekanalen te zoeken, zoals hun sociale mediaprofielen.

Media en journalisten die trouw blijven **aan hun oorspronkelijke opdracht**, namelijk het behartigen van het publieke belang, worden wellicht **minder direct beloond**, maar zullen op de lange termijn **als betrouwbaarder worden beschouwd en hun publiek behouden**.

5.4 Waar vind ik hulp?

RETHINK- Wie zijn onze doelgroepen? Welke obstakels staan ons in de weg om met hen in contact te komen?

Rethink is een Europees gefinancierd project dat tot doel heeft wetenschapscommunicatie opnieuw te bekijken in het licht van de grote huidige uitdagingen. Het project reflecteert daarbij ook op het publiek en de relatie daarvan met de wetenschappelijke gemeenschap en met wetenschapscommunicatoren. Een van de projectresultaten is een onderzoek naar de relaties met het publiek en de belemmeringen om hen te bereiken.

https://www.rethinkscicomm.eu/wp-content/uploads/2020/06/RETHINK_-_D1.3-Report-on-links-between-the-different-actors-engaged-in-science-communication-and-how-the-actors-foster-connections-with-their-audiences-1.pdf

<https://www.rethinkscicomm.eu/>

ENJOI – Normen, principes en indicatoren

ENJOI is een door de EU gefinancierd project dat zich volledig richt op de waarde en kwaliteit van wetenschapsjournalistiek, met speciale aandacht voor de regio Zuid-Europa. Via participatieve workshops en labs heeft ENJOI een reeks principes, normen en indicatoren voor hoogwaardige wetenschapsjournalistiek ontwikkeld, evenals een manifest ter ondersteuning van het werk van journalisten. Al het materiaal, alle publicaties en actuele informatie zijn beschikbaar via de ENJOI-website, waar momenteel het ENJOI-observatorium voor uitstekende open wetenschapscommunicatie te vinden is.

<https://enjoiscicomm.eu/>

EDMO – Europees observatorium voor digitale media

[Het samenwerkingsplatform EDMO](#) biedt niet alleen toegang tot feitelijk gecontroleerde informatie, maar ook tot tools en hulpmiddelen om actief deel te nemen aan het voorkomen en ontkrachten van misinformatie.

QUEST – Toolkit voor journalisten

QUEST is een door de EU gefinancierd project dat zich richt op het ondersteunen van kwalitatieve wetenschapscommunicatie. QUEST heeft toolkits ontwikkeld voor journalisten en andere betrokkenen bij wetenschapscommunicatie. De toolkits zijn beschikbaar via de QUEST-website: <https://questproject.eu/toolkits/>

De QUEST-toolkit voor journalisten omvat:

De uitleger van wetenschappelijke concepten en statistische termen

JECT.AI – een digitaal hulpmiddel ter ondersteuning van wetenschapsjournalistiek

Richtlijnen voor kwalitatieve wetenschapscommunicatie in de journalistiek
Checklist voor wetenschapscommunicatoren op sociale media
Goede praktijken voor wetenschapscommunicatie op sociale media

6 Post -crisis - Reflectie

Hoofdstuk 6 – BELANGRIJKSTE PUNTEN

- Het is cruciaal om te leren van ervaringen uit het verleden, waarbij een echte crisis ook escaleerde tot een communicatiecrisis, gekenmerkt door conflicten en controverses, waaronder die met betrekking tot wetenschap en de wetenschappelijke gemeenschap. Zowel informele reflecties als meer formele analyses, gebaseerd op impactgegevens en deskundige evaluaties, moeten in aanmerking worden genomen om te voorkomen dat dezelfde fouten in toekomstige noodsituaties worden herhaald.
- Vaak verdwijnt een noodsituatie uit het nieuws zodra deze voorbij is, ook al kunnen er minder dramatische gebeurtenissen en langetermijnevolgen volgen. Journalisten zouden ernaar moeten streven deze ontwikkelingen te blijven volgen, zodat een meer afgewogen aanpak mogelijk is die leidt tot een dieper begrip en een betere voorbereiding op toekomstige crises.
- Het is de taak van journalisten om situaties te analyseren en een kritische kijk te bieden op processen en gebeurtenissen, bijvoorbeeld door belangenconflicten aan het licht te brengen. Positieve boodschappen zijn echter ook belangrijk en moeten aan het publiek worden overgebracht, zoals *best practices* bij het aanpakken van crises, successen, technologische, wetenschappelijke en sociale innovaties.

6.1 Wat ging er mis? Wat ging er goed? Hoe reageerde het publiek?

In diverse domeinen van de wetenschapscommunicatie **zijn reflectieve werkwijzen gangbaar**. Zo is het bijvoorbeeld onder medewerkers van wetenschapsmusea en wetenschapscentra – met name onder het personeel dat met het publiek in contact staat (zoals gidsen en begeleiders) – een wijdverbreide best practice om de impact van tentoonstellingen of activiteiten op het publiek te bespreken. Dankzij de **gegevens die zijn verzameld in evaluatiestudies**, maar ook op basis van **informele observaties**, reflecteren de medewerkers op hoe bezoekers reageerden op het aanbod van het museum, hoe ze de inhoud interpreteerden en wat ze ervan leerden, wat succesvol was in het verbeteren van hun ervaring en wat niet werkte, om zo in de toekomst initiatieven te kunnen voorstellen die beter zijn afgestemd op het publiek.

Hoewel journalistiek zich doorgaans niet bezighoudt met dit **soort reflectie**, worden hedendaagse media dagelijks geconfronteerd met de noodzaak **om hun impact op een**

zeer praktische manier te monitoren en te beoordelen. Het is waar dat tijd geld is, en dat maar weinig uitgevers daadwerkelijk betalen voor de tijd die nodig is voor onderzoek en analyse. Tegelijkertijd is het ook waar dat media steeds meer worden **gestuurd door data** die hun impact aantonen en **de feedback** van hun publiek meten.

Tijdens crises en noodsituaties bepaalt het tempo van de gebeurtenissen de manier waarop een redactie werkt, en blijft er weinig ruimte over voor dit soort reflectie.

Naarmate de situatie echter tot rust komt, omarmen grote media geleidelijk **aan de praktijk van impactevaluatie en -beoordeling.** Dit is des te relevanter in een tijd waarin media niet langer uitsluitend afhankelijk zijn van geld van uitgevers, maar sterk afhankelijk zijn van hun vermogen om op de markt te blijven. In veel gevallen betekent dit ook dat men op zoek gaat naar steun van externe financiers en derden, zoals technologiebedrijven **die** investeren in samenwerkingsverbanden (de afgelopen tien jaar is dit het geval geweest met een aantal door Google en Meta ondersteunde initiatieven die nationale en lokale media financieren), **non-profitorganisaties of** zelfs publieke financiering, zoals de **Europese Commissie die steeds vaker onafhankelijke journalistieke initiatieven financiert.** In elk geval, en zeker wanneer de financiering via een derde partij verloopt, blijft **de noodzaak bestaan om de impact te evalueren, te schatten en aan te tonen.**

Impactbeoordeling houdt in dat de media in staat zijn om een aantal vragen en evaluaties te onderzoeken, die zich meestal in **kwantitatieve vorm manifesteren.** Hoewel **kwantitatieve beoordelingen cruciaal zijn, zijn data** belangrijk: hoe reageerden verschillende doelgroepen op de informatie die door dat specifieke medium werd aangeboden? Raakten ze **meer betrokken** en **bleven ze dagelijks contact houden?** **Betrokkenheid** wordt steeds **belangrijker in de journalistiek,** met name voor media die voor hun economische voortbestaan steeds meer afhankelijk zijn van hun publiek, zoals media waarvan het bedrijfsmodel sterk is gebaseerd op **abbonementen, lidmaatschappen, donaties van lezers** en andere inkomstenstromen. Dit geldt in het bijzonder voor lokale en hyperlokale media, zoals bleek uit enkele interviews die zijn afgenomen ter voorbereiding van deze richtlijnen.

Echte betrokkenheid is iets heel anders dan de snelle, onpersoonlijke promotie van virale content. De langdurige betrokkenheid van een bepaald lezerspubliek vertaalt zich in een **consistente dialoog tussen een media-kanaal en haar publiek**⁵, en kan op veel verschillende manieren worden bevorderd: via nieuwsbrieven; periodieke raadplegingen en enquêtes; speciale evenementen voor abonnees van een medium; live gesprekken op sociale media en nog veel meer. Ongeacht het formaat en het kanaal dat voor de betrokkenheid wordt gekozen, een media-uiting of een groep journalisten die **constant in gesprek is met hun publiek,** kent hun informatiebehoeften goed en kan, met name in tijden van crisis en noodsituaties, dit bevoorrechte kanaal gebruiken om hun informatie vorm te geven, aan te passen en te verfijnen om de respons van de gemeenschap te

⁵ ENJOI Podcast on engaged science journalism – <https://enjoiscicomm.eu/engaged-science-journalism-the-enjoi-podcast/>

verbeteren. Een recent onderzoek⁶, uitgevoerd in het kader van het ENJOI-project, heeft de groeiende interesse en het potentieel van engagementjournalistiek benadrukt, met name voor de meest innovatieve digitale media.

Op **kwalitatief vlak** kan reflectie op de manier waarop het publiek informatie waarneemt en erop reageert, zowel voor een media-uitgeverij als voor de journalisten die er werken, nuttig zijn om **hun werk beter af te stemmen op vergelijkbare situaties in de toekomst**. Begrepen de lezers de crisis? Werden hun reacties veroorzaakt door denkkaders, emoties, houdingen, aannames en wereldbeelden, en zo ja, welke? Versterkte de specifieke media-uiting deze houdingen en overtuigingen? Of haakte het publiek juist af omdat de boodschappen te ver afstonden van hun eigen denkwijze? Wat waren de emoties, houdingen, aannames en wereldbeelden van de journalist zelf? Het kan verrassend zijn om te ontdekken dat journalisten zelf ook specifieke denkkaders hanteren zonder zich daarvan bewust te zijn.

Zonder de praktische en theoretische moeilijkheden van een reflectieve praktijk voor journalisten te ontkennen, moeten we de tijd nemen om de discussie onder onze collega's en vakgenoten te bevorderen. Journalistenverenigingen en nationale raden, journalistieke opleidingen, Europese projecten en andere initiatieven kunnen helpen om momenten en instrumenten te vinden om dit te doen (zie bijvoorbeeld §6.3).

6.2 Rapportage aan het einde van een crisis

Zodra de noodsituatie of crisis zijn hoogtepunt heeft bereikt, is het cruciaal om er niet mee te stoppen in de berichtgeving, omdat **de nasleep en de langetermijneffecten van een crisis vaak net zo belangrijk zijn als de gebeurtenis zelf**. Noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid, milieurampen of sociale conflicten eindigen niet met de oplossing van het directe probleem; ze **laten blijvende gevolgen achter voor gemeenschappen**, economieën en beleid.

Door voortdurend updates te geven, **kunnen journalisten hun publiek helpen het volledige verhaal te begrijpen**: hoe het herstel verloopt, welke lessen er zijn geleerd en hoe mensen en systemen zich indien nodig aanpassen.

Langdurige berichtgeving zorgt er ook voor dat autoriteiten verantwoording moeten afleggen voor hun daden en dat de publieke belangstelling voor belangrijke kwesties niet te snel verdwijnt. Langdurige berichtgeving stelt het publiek bovendien in staat om geïnformeerd, betrokken en **beter voorbereid te blijven op toekomstige crises**. Natuurlijk verandert de berichtgeving en verschuift de focus van de directe gebeurtenissen en hun impact naar diepgaandere, meer inzichtelijke verslaggeving die mensen helpt de bredere gevolgen en de betekenis ervan voor de toekomst te begrijpen.

⁶ ENJOI Digital engagement focus report – <https://enjoiscicomm.eu/media-landscape/>

De nasleep van een crisis levert veel informatie op die vaak door de media over het hoofd wordt gezien, maar die juist van groot belang is voor de betrokken gemeenschappen. **Journalisten zouden zich kunnen richten op het herstelproces** en verslag doen van hoe getroffen gemeenschappen, sectoren en ecosystemen zich **herstellen**. Het is ook zeer nuttig om **zowel successen als aanhoudende uitdagingen te belichten**, om het publiek op de hoogte te houden van vooruitgang en tegenslagen. Zo wordt niet slechts één kant van het verhaal belicht, maar wordt ook getoond hoe een bepaalde gemeenschap een weg vooruit kan vinden.

Hoewel het meer tot het domein van de onderzoeksjournalistiek behoort, zal **het volgen van de implementatie van beleid of de naleving van gedane beloftes tijdens een crisis journalisten niettemin de interesse en aandacht van hun publiek opleveren. Het monitoren of nationale of lokale overheden, organisaties of instellingen hun verplichtingen nakomen en het onderzoeken van verantwoordingsplichten zorgt voor transparantie** en stelt autoriteiten verantwoordelijk voor hun acties of nalatigheid op de lange termijn, wat het primaire doel van de journalistiek zou moeten zijn.

Door te onderzoeken hoe de **crisis het leven in de loop der tijd heeft veranderd, zowel sociaal, economisch als ecologisch**, zal de interactie met het eigen publiek niet stoppen met het einde van de noodsituatie, maar **doorgaan en mogelijk zelfs toenemen**. De behoeften van dat publiek zullen immers na afloop van de noodsituatie nauwelijks volledig worden bevredigd door andere media en actoren. Het belichten van de blijvende gevolgen voor de gezondheid van een acute of chronische crisis, zoals een pandemie of een milieuramp, biedt ook **inzicht in verschuivingen in publiek gedrag en houdingen** die belangrijk zijn voor de media om te begrijpen en op in te spelen.

Langdurige aandacht voor een bepaald onderwerp is cruciaal om te voorkomen dat men denkt dat elke gebeurtenis een uniek geval is, een op zichzelf staande noodsituatie. Integendeel, veel crises maken deel uit van een grotere **trend of een reeks onderling verbonden problemen**. Een klimaatramp kan bijvoorbeeld verband houden met **bredere milieuvervuiling** of klimaatverandering. Rapporteren over hoe deze onderliggende risico's zich ontwikkelen en tot toekomstige crises kunnen leiden, is essentieel om lokale gemeenschappen voorbereid en geïnformeerd te houden en te voorkomen dat ze verrast worden wanneer zich een nieuwe kritieke situatie voordoet.

Tot slot kunnen de media een cruciale rol spelen in de nasleep van een crisis door **ruimte en tijd te bieden voor onderzoek naar en reflectie op de lessen die** uit de crisis zijn getrokken en hoe deze worden toegepast om de paraatheid voor toekomstige gebeurtenissen te verbeteren. Gezien hun specifieke rol als waakhond van lokale en nationale overheden, bevinden de media zich in een zeer relevante positie om te rapporteren over de vraag of en hoe de instellingen en gemeenschappen al dan niet beter zijn toegerust om soortgelijke uitdagingen in de toekomst aan te pakken.

6.3 Ook positieve boodschappen overbrengen

De journalistiek heeft van oudsher de neiging zich **vooral te richten op slecht nieuws, problemen en rampen**. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat het publiek zeer gevoelig is en ook behoefte heeft aan **positieve berichtgeving**. Na een crisis zijn bijvoorbeeld nieuwe strategieën, innovaties of beleidswijzigingen die gericht zijn op **het beperken van toekomstige risico's net zo belangrijk** als verhalen over misdaden en wanpraktijken.

Sommige media beseffen **heel goed** dat ze niet alleen verslag doen van de wereld, maar deze ook **helpen vormgeven en veranderen**. Zelfs als we naar het algemene nieuws kijken, denken we misschien anders: *"er is een veel grotere neiging tot goed dan tot kwaad in de wereld, en dat moeten we laten zien"*⁷. Verslaggeving over potentieel en innovatie – op een rigoureuze, onderzoekende manier – kan **de verspreiding van best practices** bevorderen en een ander perspectief bieden op de impact die journalistiek kan hebben op de echte wereld.

Er worden **diverse experimenten op dit gebied** uitgevoerd door uiteenlopende media, zoals recent onderzoek heeft aangetoond⁸. Maar er is bovendien een geheel nieuw vakgebied dat een positievere benadering van journalistiek promoot: **constructieve en oplossingsgerichte journalistiek**.

Constructieve journalistiek streeft ernaar een **evenwichtig en accuraat beeld van de wereld te schetsen door negatief nieuws niet te veel te benadrukken**. Het richt zich op het veranderen van de manier waarop verhalen worden verteld, zodat niet alleen de problemen centraal staan, maar er juist **een bredere context wordt geschetst, inclusief vooruitgang en mogelijke verbeteringen**.

Oplossingsgerichte journalistiek is nog specifiek en meer gericht op praktische resultaten. Het rapporteert nauwkeurig over reacties op sociale, milieu- en technologische problemen. Het zoekt naar bewijs voor de impact van specifieke oplossingen en legt uit waarom een oplossing werkt en hoe deze **kan worden aangepast aan vergelijkbare situaties**, zonder te suggereren dat het een universele oplossing is.

Oplossingsgerichte journalistiek richt zich op hoe mensen, gemeenschappen en organisaties **effectief reageren op een crisis**. Het helpt het publiek niet alleen de omvang van het probleem te begrijpen, maar ook welke acties worden ondernomen om het aan te pakken. Het biedt **concrete en gedocumenteerde voorbeelden van oplossingen die succesvol zijn gebleken**. Door concrete reacties uit de praktijk te presenteren, draagt deze aanpak bij aan het creëren van **een ruimte voor hoop en praktische kennis**, en gaat het gevoelens van hulpeloosheid tegen die vaak ontstaan tijdens crises. Het helpt ook bij het

⁷ This was stated in one of the interviews recorded during the preparation of these guidelines.

⁸ ENJOI focus report on solution journalism <https://zenodo.org/record/6783558#.Yw8keh3ONfQ>

identificeren van strategieën die **elders kunnen worden aangepast of herhaald**, en stimuleert een constructievere en proactievere publieke dialoog.

Tijdens een crisis kan inzicht in succesvolle interventies – of het nu gaat om beleid, gemeenschapsinitiatieven of innovatieve technologieën – **de besluitvorming ondersteunen, herstelprocessen verbeteren en toekomstige crises helpen voorkomen**. Het idee promoten dat mensen niet hulpeloos en hopeloos zijn, maar juist **handelingsvermogen en potentieel hebben en een verschil kunnen maken**, is een innovatieve manier van rapporteren met een groot potentieel dat zich nog maar net begint te openbaren.

6.4 Een strategisch plan hebben voor de volgende crisis

Een belangrijk gevolg van de COVID-crisis is dat deze, doordat ze wereldwijd was, de meeste landen en gemeenschappen min of meer tegelijkertijd trof. Media, zowel op lokaal als nationaal niveau, reageerden er verschillend op, afhankelijk van de ontwikkelingen om hen heen. Journalisten die werden geïnterviewd ter voorbereiding van deze richtlijnen gaven toe dat er in sommige gevallen individuele journalisten waren die de dreigende situatie beter begrepen en probeerden de redactie te waarschuwen zich voor te bereiden, maar dat deze inspanningen in de meeste gevallen werden onderschat.

Of de redactie nu groot of klein, lokaal of nationaal is, een strategie hebben voor de verslaggeving van een noodsituatie en een zich ontvouwende crisis is een zeer belangrijke troef.

Vorbereiding betekent het ontwikkelen van een strategie op beide fronten::

- **Extern:** als een redactie een crisismanagementplan en richtlijnen heeft, kost het veel minder moeite om, wanneer zich een crisis of noodsituatie voordoet, rollen en taken te verdelen, de berichtgeving te organiseren en eventueel een geschikt communicatiekanaal voor de getroffen gemeenschap te openen (bijvoorbeeld een digitaal kanaal of een lokale radiozender).
- **Intern:** als het mediabedrijf direct door de crisis wordt getroffen, bijvoorbeeld omdat het kantoor zich op dezelfde locatie bevindt als waar de gebeurtenis plaatsvindt, of omdat, zoals tijdens de pandemie het geval was, het onmogelijk is om het kantoor te bereiken en er een online-georiënteerde thuiswerkplek moet worden ingericht, dan zal een strategie de verwarring verminderen en de kwaliteit van het werk verbeteren. Als de crisis de normale gang van zaken verstoort, is een plan voor alternatieve werkwijzen de beste manier om de cruciale informatie die nodig is voor een goede verslaggeving van de gebeurtenissen te beheren en te verspreiden zonder extra stress op de redactie te veroorzaken.

Ten slotte vertaalt een goede voorbereiding zich in een **betere werkomgeving**. Dit is cruciaal, omdat journalisten **ook** mensen zijn die tijdens een crisis **getroffen** kunnen worden. Training in crisismanagement is essentieel, niet alleen wat betreft de inhoud en de

specifieke onderwerpen, maar vooral ook hoe je **jezelf fysiek en mentaal kunt beschermen**.

Het verslaan van crises kan **een aanzienlijke tol eisen van journalisten**, zowel fysiek als mentaal. Herhaalde **blootstelling aan traumatische gebeurtenissen, menselijk leed en intense situaties** kan leiden tot **burn-out, stress of zelfs langdurige aandoeningen zoals PTSS**. Om hun welzijn te behouden en te voorkomen dat ze cynisch worden, zouden journalisten gewoonten moeten aanleren die prioriteit geven aan mentale gezondheid en veerkracht. Dit omvat onder meer **regelmatige nabesprekingen, toegang tot counseling of steun van collega's** en het stellen van grenzen om werk en rust in balans te houden.

Nieuwsredacties zouden ook een omgeving moeten creëren die emotionele steun bevordert en training biedt over hoe om te gaan met traumatische berichtgeving en veiligheidsmaatregelen moet garanderen voor journalisten in het veld. Door een cultuur van zorg en openheid over mentale gezondheid te bevorderen, kunnen journalisten **impactvol werk blijven verrichten, terwijl ze hun welzijn beschermen en de emotionele afstandelijkheid vermijden** die kan ontstaan door voortdurende blootstelling aan crises. Bescherming van de mentale gezondheid stelt hen in staat empathisch, helder van geest en effectief te blijven in hun verslaggeving.

6.5 Waar vind ik hulp?

Gegevens en analyses van crises uit het verleden

Gegevens en analyses over wetenschapscommunicatie in crisistijden, met name in verband met crises zoals COVID-19, klimaatverandering en milieuproblemen, zijn te vinden via dezelfde diensten, organisaties en online platforms die in paragraaf 3.3 worden genoemd. Daarnaast is academisch onderzoek beschikbaar in de volgende tijdschriften en op de volgende websites:

Journal of Science Communication

jcom.sissa.it

Public understanding of Science

<https://journals.sagepub.com/home/pus>

Het PEW- onderzoekscentrum

Het Pew Research Center is een onpartijdige denktank die het publiek informeert over de kwesties, opvattingen en trends die de wereld vormgeven. Het voert opiniepeilingen, demografisch onderzoek, inhoudsanalyse en ander datagedreven sociaalwetenschappelijk onderzoek uit. De focus ligt voornamelijk op de VS, maar de data kunnen inspirerend zijn en aanknopingspunten bieden om andere contexten te begrijpen.

<https://www.pewresearch.org/journalism/2022/06/14/many-journalists-say-social-media-helps-at-work-but-most-decry-its-impact-on-journalism/>

Het Europees Competentiecentrum voor Wetenschapscommunicatie

Het Competentiecentrum zal open-access bronnen en tools ontwikkelen voor hoogwaardige, op bewijs gebaseerde en interdisciplinaire wetenschapscommunicatie. Als onderdeel van het Competentiecentrum zal de SciComm Academy trainingen op maat verzorgen voor geïnteresseerden, zoals onderzoekers, wetenschapscommunicatoren en journalisten. Het centrum is nog in ontwikkeling, maar aanmelden voor een internationale community die reflectieve werkwijzen bevordert met behulp van tools en contacten is nu al mogelijk. <https://scicommcentre.eu/>

ENJOI – Hulpmiddelen om te reflecteren op het wetenschapscommunicatievak

ENJOI (ENgagement and JOurnalism Innovation for Outstanding Open Science Communication) is een Europees gefinancierd project met als uiteindelijk doel de wetenschapscommunicatie te verbeteren door deze betrouwbaarder, waarheidsgetrouwer, opener en boeiender te maken. ENJOI stimuleert de actieve ontwikkeling van kritisch denken, digitale geletterdheid en mediageletterdheid bij alle betrokkenen. Hieronder vindt u een aantal materialen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een reflectieve werkwijze:

ENJOI-standaard, principes en indicatoren voor uitstekende open wetenschapscommunicatie:

https://enjoiscicomm.eu/wp-content/uploads/2023/09/ENJOI_Standard_Principles_Indicators.pdf

ENJOI Interactive-richtlijn “De ENJOI SPI's in de praktijk: Voorbeelden van goede wetenschapsjournalistiek in drie Zuid-Europese landen en daarbuiten”:

<https://heyzine.com/flip-book/313fbd858b.html#page/13>

ENJOI-manifest voor uitstekende open wetenschapscommunicatie:

<https://enjoiscicomm.eu/manifesto/>

Artikel van het ENJOI Observatorium – “Langzame journalistiek als antwoord op nieuwsinflatie”:

<https://enjoiscicomm.eu/slow-journalism-as-an-answer-to-new-inflation/>

Artikel van het ENJOI Observatorium – “Heeft de Covid-19-pandemie de manier waarop wetenschapsjournalisten werken veranderd?”:

<https://enjoiscicomm.eu/covid-19-impact-on-science-journalist/>

Solution journalism network

SJN is een non-profitnetwerk dat een wereldwijde verschuiving in de journalistiek stimuleert, gericht op het bevorderen van gedegen verslaggeving over hoe mensen problemen proberen op te lossen en wat we kunnen leren van hun successen en mislukkingen. Ze bieden trainingen, samenwerkingsprojecten en diverse tools en hulpmiddelen.

<https://www.solutionsjournalism.org/>

7 Conclusies

Deze richtlijnen zijn bedoeld als naslagwerk ter ondersteuning van het werk van journalisten bij hun dagelijkse berichtgeving over noodsituaties en crises. Ze zijn gebaseerd op de Crisis Navigator, een tool ontwikkeld door COALESCE om wetenschapscommunicatoren, wetenschappers en andere belanghebbenden te helpen bij effectieve crisiscommunicatie. De Crisis Navigator biedt suggesties om het vertrouwen in de wetenschap te vergroten, desinformatie te bestrijden en burgers door crises heen te loodsen. Crises, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, epidemieën of technologische verstoringen, vormen een aanzienlijke uitdaging voor communicatoren en journalisten, met name in contexten die gekenmerkt worden door onzekerheid en misinformatie.

Journalisten die geen wetenschappelijke achtergrond hebben, spelen een essentiële rol bij de verslaggeving over crises. Van hen wordt dan ook verwacht dat ze de complexiteit van wetenschappelijke kennis begrijpen en effectief met het publiek communiceren, zelfs als ze geen wetenschappelijk specialist zijn. Ze moeten een delicate balans vinden tussen het verstrekken van tijdige en accurate informatie en het beheersen van de emotionele en psychologische impact van crises op het publiek.

Crisissen zijn complexe, langdurige verstoringen die kunnen voortkomen uit noodsituaties of geleidelijk in de loop der tijd kunnen verergeren. In tegenstelling tot noodsituaties, die plotseling ontstaan en onmiddellijke actie vereisen, ontwikkelen crises zich vaak en vragen ze om een diepgaandere analyse en oplossingen voor de lange termijn. Terwijl berichtgeving over noodsituaties snelle en accurate informatie vereist om de openbare veiligheid te waarborgen, vereist berichtgeving over crises een bredere context. Een journalist moet niet alleen de directe risico's uitleggen, maar ook de onderliggende oorzaken, de gevolgen op lange termijn en de bredere sociale en economische impact onderzoeken.

Duidelijke en grondige communicatie is essentieel in beide scenario's.

Om effectief te zijn, kan crisiscommunicatie het beste worden aangepakt en ontwikkeld via een strategie in vier stappen:

1. Pre-crisis - voorbereiding

Vorbereiding helpt journalisten om te gaan met de druk van strakke deadlines tijdens crises. Nadat ze het verschil tussen een noodsituatie en een crisis hebben leren kennen en hebben geleerd hoe ze met complexiteit en onzekerheid moeten omgaan, zouden journalisten en media een plan moeten opstellen om noodsituaties en crises het hoofd te bieden voordat ze zich voordoen.

Het in kaart brengen en leren kennen van netwerken van betrouwbare experts en organisaties is een cruciale eerste stap. Het opbouwen van sterke relaties met experts maakt snelle en accurate rapportage tijdens crises mogelijk. Bovendien zorgt samenwerking

met wetenschappers voor accurate communicatie met behoud van journalistieke onafhankelijkheid.

Het is van cruciaal belang om de doelgroepen te begrijpen en de informatie af te stemmen op de behoeften van verschillende doelgroepen, zodat zij beter voorbereid zijn om de crisis te begrijpen en te beheersen. Nieuwsredacties zouden van tevoren communicatie-templates en -strategieën moeten ontwikkelen om verschillende soorten crises aan te kunnen pakken.

2. Dreigende Crisis – Framing en Sensemaking

Framing en sensemaking zijn cruciale onderdelen van crisiscommunicatie, die bepalen hoe informatie door het publiek wordt geïnterpreteerd en begrepen. Framing verwijst naar de manier waarop journalisten informatie presenteren, waarbij ze de publieke perceptie beïnvloeden door bepaalde aspecten te benadrukken en andere te bagatelliseren. Sensemaking houdt in dat het publiek de complexiteit en onzekerheid van een situatie begrijpt, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Journalisten moeten zich ervan bewust zijn dat de manier waarop een crisis wordt geframed, van invloed is op hoe het publiek deze waarneemt en erop reageert. Daarom moet er grote zorg worden besteed aan taalgebruik en de manier waarop de boodschap wordt overgebracht.

3. Tijdens Crisis – Empowerment

Effectieve crisiscommunicatie houdt niet alleen rekening met feiten, maar ook met de emotionele reacties en waarden van het publiek. Mensen die door een crisis worden getroffen, moeten in staat worden gesteld om actie te ondernemen door een evenwicht te vinden tussen duidelijke, accurate informatie en aandacht voor angst, onrust en onzekerheid.

Het kiezen van geloofwaardige autoriteiten en experts is cruciaal voor het behoud van vertrouwen, terwijl het promoten van onbevoegde personen kan leiden tot desinformatie. In crisistijden kan valse informatie zich snel verspreiden, aangewakkerd door emotionele reacties en de snelheid van massamedia en sociale media. Journalisten moeten actief valse beweringen ontkrachten en geverifieerde, wetenschappelijk onderbouwde kennis promoten. Dit houdt niet alleen in dat ze reageren op desinformatie, maar ook dat ze deze voorkomen door proactief accurate verhalen te presenteren en vertrouwen in legitieme bronnen te bevorderen. Met de opkomst van door AI gegenereerde content wordt verificatie nog belangrijker.

4. Post-crisis – Reflectie

Na het hoogtepunt van de crisis moeten nieuwsredacties, media en journalisten hun berichtgeving evalueren om te bepalen wat goed werkte en wat niet, en hun strategieën voor toekomstige vergelijkbare situaties verfijnen. Feedback van het publiek is essentieel om te begrijpen hoe het publiek op de boodschap heeft gereageerd en wat er verbeterd kan worden. Daarom moet er speciale aandacht worden besteed aan het opbouwen van

een effectieve dialoog met het publiek. Journalisten moeten transparantie bevorderen en de geleerde lessen benadrukken, wat het vertrouwen van het publiek kan versterken.

Daarnaast moet de berichtgeving zich niet alleen richten op de negatieve gevolgen, maar ook de positieve ontwikkelingen belichten om hoop en veerkracht te bevorderen. Het bespreken van mogelijke oplossingen, herstelinspanningen of succesvolle reacties helpt de negatieve aspecten van een crisis in evenwicht te brengen en moedigt het publiek aan om betrokken te blijven en actief deel te nemen aan het herstel en de voorbereiding op de toekomst.

Tot slot is het van cruciaal belang een strategisch plan op te stellen voor toekomstige crises, om snellere en effectievere reacties te garanderen door betere voorbereiding en communicatiestrategieën.